

**INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
EXPERTOS**

Directorio

INSTITUTO IBEROAMERICANO DE TURISMO INCLUSIVO **EXPERTOS**

Expertos en Gestión de destinos Turísticos

- Diana Martínez
- Aldo Ortiz
- Ricardo Shimosakai
- Luis Quintana
- Sandra Osorio
- Paul Andrade
- Gustavo Aguilar
- Dennis Maroto
- Tatiana Alemán
- Gálata Llano
- Juan José Medina Macho
- Andrés Queirel
- Judith Cárdenas
- Gabriel Tite
- Ana María de Lindsay
- Christian Couyoumdjian
- Yamila Segovia
- Stephanie Sheehy
- Ximena Villota
- Claudia Peralta
- Verónica Gómez

Expertos en arquitectura

- Josefina Ocampo
- Graciela Rotella
- Sandra Esparza
- Adis Ozuna
- Andrea Boudeguer
- Ricardo Becerra

Viajeros con discapacidad

- Leo Morales
- Carmina Salinas
- Michel Muñoz
- Pablo Ramírez Lemus
- Jesús Lafón
- Verónica Meza

INSTITUTO IBEROAMERICANO DE TURISMO INCLUSIVO **EXPERTOS**

Atención y guianza turística

- Ricardo Peralta
- Rebeca Vargas
- Euridice Hernández
- Rocío Correa
- Megan Thomas
- María Thomas
- Daniel Zuber
- José Luis Magaña
- Margara Bravo
- Diego Clapez
- Gerardo Schonenberg
- Lluvia Torres
- Fermín Ponce
- Lucila Peralta
- Erick Gabriel Granados

Docencia

- Jorge Mendoza
- Laura Flores
- Leticia Gutiérrez
- Glenda Durán
- Adelita Sifuentes
- Juan Enrique Luján

Derechos humanos y políticas públicas

- Germán Emmanuel Bautista
- José Grimaldo Colmenero
- Mitzi Rebeca Colón
- Juan Carlos Ortiz
- Bárbara Castillo
- Catalina Torres
- Ximena Villota

Tecnologías y medios de comunicación

- Felipe Betancur
- Carmelo Martinucci
- Guillermo Torres

DIANA MARGARITA MARTÍNEZ JASSO

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
OBSERVATORIO

1^{ER} CONGRESO VIRTUAL
IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
REVISTA DIGITAL

DIANA MARGARITA MARTÍNEZ JASSO

DATOS GENERALES

- Mexicana
- Directora del Instituto Iberoamericano de Turismo Inclusivo
- Licenciada en Turismo con Especialidad en Gestión e Investigación Turística
- Especialista en Proyectos de Turismo Comunitario.

ACTUALMENTE

- Ventas y atención en Campamento Tlachтли, Mx
- Vicepresidente de ONG's del Observatorio Iberoamericano de Turismo Inclusivo
- Editora de la Revista Iberoamericana de Turismo Inclusivo
- Diplomatura en Negocios Rurales
- Cursando Diplomatura en Innovación Turística
- Miembro activo del Campamento Tlachтли
- Capacitación a residentes profesionales y prestadores de servicio social IITI -Gestión de capacitaciones, Instituto Iberoamericano de Turismo Inclusivo

TRAYECTORIA

- Egresada del Diplomado en Turismo Inclusivo
- Coordinadora de Diplomado en Turismo Inclusivo
- Comité organizador de cursos de LSM con énfasis en el sector turismo
- Comité organizador de congresos internacionales en turismo inclusivo y accesible presenciales y online.
- Atención a grupos de PcD en Campamento Tlachтли
- Certificado CONOCER ECO217 y ECO301, Diseño e impartición de cursos de capital humano
- Participación en el diseño de rutas bioculturales en el Estado de San Luis Potosí

Diana Martínez Jasso

+52 444 121 1131

instituto.inclusivo@gmail.com

CONTACTO

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
OBSERVATORIO

1^{ER} CONGRESO VIRTUAL
IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
REVISTA DIGITAL

ALDO ORTIZ BERNAL

ALDO ORTIZ BERNAL

DATOS GENERALES

- Colombiano
- Especialista en Seguridad Integral
- Tecnólogo en Ciencias Militares
- Gestor de Destinos Turísticos

TRAYECTORIA

- Fuerzas Militares De Colombia
- Centro Nacional de Hotelería Turismo y Alimentos SENA
- Director General Club Viajero Colombia
- Presidente de la Red Colombiana de Turismo Accesible e Inclusivo
- Piloto e instructor de Parapente, Paracaidismo y ultralivianos
- Consultoría especializada en turismo accesible, ajustes razonables y diseño universal
- Red latinoamericana de gestores de destinos turísticos accesibles e inclusivos

CONTACTO

 Aldo Ortiz – Club Viajero Colombia

 573105239995

 Club Viajero Colombia

 clubviajerocolombia@gmail.com

ACTUALMENTE

- Administrador de la Seguridad y Salud Ocupacional,
- Especialista en seguridad integral
- tecnólogo en Ciencias Militares,
- Gestor de Destinos Turísticos Accesibles e Inclusivos, Director Club Viajero Colombia.
- Experiencia en Normas Técnicas -Sectoriales y políticas publicas
- Consultoría especializada en Turismo Accesible,
- Interprete de lengua de señas colombiana.
- Conferencista y capacitador
- Internacional en Turismo accesible
- MIEMBRO DE :
- Observatorio Iberoamericano De Turismo Inclusivo -OITI-
- Corresponsal de La Revista Iberoamericana De Turismo Inclusivo
- Expertos en turismo Accesible e Inclusivo
- Comité Sostenibilidad Para Destinos turísticos De Colombia
- Servicios de agencias de viajes
- Servicios de Interpretación Traducción y terminología de la Lengua De Señas Colombiana ICONTEC

RICARDO SHIMOSAKAI

RICARDO SHIMOSAKAI

DATOS GENERALES

- Brasileño
- Licenciado en Turismo
- Especialista en Accesibilidad e Inclusión
- Lesión medular en 2001

ACTUALMENTE

- CEO empresa Turismo Adaptado.
- Empresario en Accesibilidad Ricardo Shimosakai.
- Miembro de la Red Iberoamericana de Turismo Accesible.
- Miembro de la Asociación Brasileña de Turismo Accesible.
- Miembro de SATH - Society for Accessible Travel and Hospitality.
- Profesor en Faculdade Roberto Miranda
- Consultor de accesibilidad de la UNESCO.

CONTACTO

f Ricardo Shimosakai Acessibilidade

55 (11) 99854-1478

ricardoshimosakai

www.ricardoshimosakai.com.br
ricardo@ricardoshimosakai.com.br

TRAYECTORIA

- Scout por 15 años.
- 4 años trabajando en Japón.
- Organización no gubernamental-Centro para la Vida Independiente.
- Coordinador de accesibilidad en Freeway Operadora.
- Secretaría Municipal para Personas con Discapacidad.
- Coordinador de accesibilidad en Let Viagens Operadora.
- Diploma de Mérito y Gratiud - Câmara Municipal de São Paulo.
- Premio al honor al mérito de la Revista Reação.
- Premio a las mejores empresas para trabajadores discapacitados 2016 y 2017.
- Premio WSA - World Summit Awards 2019 (Categoría Cultura y Turismo).
- Homenaje a la Personalidad del Turismo Paulistano - Câmara Municipal de São Paulo.
- Digital Influencer y creador del blog Turismo Adaptado.
- Ponencias en más de 170 eventos en 15 países.
- Capacitación presencial para más de 20,000 personas.
- Productor de cursos online- Accesibilidad funcional.
- Evaluación y promoción de destinos turísticos accesibles.

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
OBSERVATORIO

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
REVISTA DIGITAL

LUIS QUINTANA

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
REVISTA DIGITAL

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
OBSERVATORIO

LUIS QUINTANA

DATOS GENERALES

- Mexicano.
- Fundador de Todo Accesible: Consultora Especializada en Accesibilidad Universal.

ACTUALMENTE

- Realiza asesoría, diseño y construcción de espacios con accesibilidad universal.
- Talleres de Sensibilización.
- Protección Ciudadana y Reclutamiento Incluyente.
- Análisis de Puestos y Perfiles Laborales para poder contratar a Personas con Discapacidad.
- Accesibilidad Web y Digital.
- Promoción y difusión.
- Se encarga de entregar el "Distintivo A" a empresas accesibles.

CONTACTO

- Todoaccesible
- todo.accesible
- Todoaccesible
- Todo Accesible
- (777) 145.30.08
(777) 245.63.79
- contacto@todoaccesible.com
www.todoaccesible.com

TRAYECTORIA

- Su empresa tiene experiencia en:
- Posgrado en Accesibilidad Universal y Diseño para Todos.
- Curso de Formación Accesibilidad Universal y Diseño para Todos: Estrategias de intervención en Arquitectura y Planeación Urbana.
- Nominados y seleccionados en marzo de 2015 como Fellows de Ashoka, formando parte de la familia de la Organización Mundial de Emprendedores en proyectos sociales más grande del mundo.
- Parte de la iniciativa Éntrale, a favor de la inclusión laboral de personas con discapacidad.
- Socios comerciales con Cushman & Wakefield para impulsar la Accesibilidad Universal y la Inclusión.
- En conjunto con Steven Winter Associates, Inc. (SWA) y Cushman & Wakefield se creó el "Inclusive Design pilot credit" impulsado y avalado por el USGBC.
- Certificación como Empresa B en 2019.
- Curso de Especialista en Accesibilidad en el Instituto de Accesibilidad en Perú.
- Curso de Pisos Podotáctiles y Señalética Accesible en el Instituto de Accesibilidad en Perú.

SANDRA ELISA OSORIO GONNET

SANDRA ELISA OSORIO GONNET

DATOS GENERALES

- Chilena.
- Educatora Diferencial, especialista en Dificultades de Audición y Lenguaje (UMCE, Chile).
- Magister en Gestión Educacional.
- Diplomada en Métodos Cualitativos de Investigación Social (UDP, Chile).

ACTUALMENTE

- Directora Ejecutiva de la plataforma Turismo Inclusivo, Desarrollado por Servicios Turísticos Calafates del Llaima, emprendimiento que busca abrir espacios reales de inclusión social y accesibilidad en el turismo en Chile, creando redes de apoyo a nivel nacional e internacional para avanzar hacia una sociedad más abierta y comprensiva de la diversidad. A la vez somo representantes para Chile de Accesapp.
- socia fundadora y Presidenta de Fundación Inclusión Araucanía, organización sin fines de lucro que desarrolla proyectos enfocados en Inclusión y Diversidad.

TRAYECTORIA

- Educatora Diferencial, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación,
- Magister en Gestión Educacional,
- Diplomada en Métodos Cualitativos de Investigación social, Universidad Diego Portales, Chile.
- Diplomada en Gestión del Turismo Accesible de la Universidad de Quilmes, Argentina.
- Amplia experiencia en establecimientos educacionales y cargos directivos a nivel de Corporaciones Municipales e instituciones públicas.
- Ha sido relatora hace más de 20 años en temas de Inclusión y diversidad para instituciones del estado y Universidades tanto públicas como privadas.
- Ha participado en el diseño y ejecución de proyectos innovadores orientados a personas en situación de discapacidad.
- A la vez se ha desempeñado por más de 15 años como académica y directivo en el ámbito universitario abordando temáticas de Inclusión, Diseño Curricular e Investigación Educacional, a nivel de pre y post grado.

CONTACTO

Turismo inclusivo Araucania
56 974997790

turismoinclusivo.cl

www.turismoinclusivo.cl

contacto@turismoinclusivo.cl

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
OBSERVATORIO

**TURISMO
INCLUSIVO**

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
REVISTA DIGITAL

PAÚL FERNANDO ANDRADE RÍOS

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
OBSERVATORIO

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
REVISTA DIGITAL

PAÚL FERNANDO ANDRADE RÍOS

DATOS GENERALES

- Ecuatoriano.
- Ingeniero en Turismo.
- Diplomado en Política y Gestión Estratégica del Turismo Accesible.
- Máster en Planificación y Gestión Sostenible del Turismo.

ACTUALMENTE

- Coordinador Sur de la Red de Turismo Accesible del Ecuador desde el año 2017 - Forma parte del Grupo de Expertos de Turismo Accesible e Inclusivo y el Observatorio del Instituto Iberoamericano de Turismo Inclusivo con sede en México.
- Director de "Turismo Accesible - Cuenca, Ecuador", emprendimiento propio mediante el cual ha generado varios proyectos de turismo accesible, talleres y programas, además de generar investigación dentro del campo turístico.
- Ha realizado varias publicaciones referentes al turismo para todos,
- Generado reportajes para la Revista Iberoamericana de Turismo Inclusivo.
- us líneas de investigación se enfocan en el turismo accesible, turismo inclusivo desde el enfoque social, desarrollo sostenible, turismo rural, turismo cultural, desarrollo de productos turísticos sostenibles y planificación estratégica.

TRAYECTORIA

- Recepcionista y asistente hotelero.
- Organizador de eventos.
- Agente de viajes.
- Facilitador académico.
- Guía turístico y guía museológico.
- Guía y mediador de grupos de estudio y personas con discapacidad.
- Gestor de eventos culturales.
- Administrador de operadora de turismo.
- Organizador de eventos y cursos virtuales en temas turísticos.
- Investigador en temas de:
Turismo accesible.
Turismo comunitario.
Turismo rural.

CONTACTO

Paúl Andrade Ríos

 Turismo Accesible - Cuenca, Ecuador

 593 96 919 7391

 @xxpaul_andradexx
@turismoaccesiblecuenca

 turismoaccesiblecuenca@gmail.com
apaul.redtaec@gmail.com

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
OBSERVATORIO

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
REVISTA DIGITAL

GUSTAVO AGUILAR MONTOYA

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
REVISTA DIGITAL

Conapdis
Consejo Nacional de Personas
con Discapacidad

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
OBSERVATORIO

GUSTAVO AGUILAR MONTOYA

DATOS GENERALES

- Costarricense.
- Lic. Arquitectura y Urbanismo, 2000.
- Asesor nacional desde el 2007 en Accesibilidad Universal para el Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad (CONAPDIS).

ACTUALMENTE

- Diversas funciones en el CONAPDIS de consultoría, asesoría, fiscalización, normalización, inspección y capacitación en Accesibilidad Universal y Diseño para Todas las personas.
- Presidente del Comité Técnico Nacional de Accesibilidad de las personas al Medio Físico en el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO).
- Representante del Capítulo Costa Rica para la Red Iberoamericana de Accesibilidad Universal (Red AUN).
- Asesor técnico en el desarrollo del proyecto centroamericano de NIPAs.
- Asesor técnico en la Red Iberoamericana de Turismo Accesible.
- Corresponsal de la Revista Iberoamericana de Turismo Inclusivo.
- Vicepresidente del OITI.

Conapdis Costa Rica
Gustavo Aguilar Montoya

506 2562 3158

gaguilar@conapdis.go.cr
argustavoaguilarmontoya@gmail.com

TRAYECTORIA

- Apoyo en el desarrollo de la norma internacional ISO 21542:2011 Building construction. Accessibility and usability of the built environment.
- Autor de la Guía Integrada para la Verificación de la Accesibilidad al Entorno Físico,
- Asesor temático y jurado para la XII Bienal Internacional de Arquitectura 2014: Arquitectura para todos.
- Consultor en el eje de Accesibilidad para el Congreso Nacional de Arquitectura 2015. Infraestructura Pública.
- Participante del Seminario: "Arquitectura para todos".
- Conferencista con la ponencia "Inclusión universal en la gestión de riesgos y la atención de desastres" para el 3er Foro Internacional de Ciudades Incluyentes.
- Ponente en el panel de expositores "Turismo Inclusivo en América Latina", en el II Congreso Internacional de Turismo Inclusivo en S.L.P.
- Gestor técnico en Turismo Accesible para el desarrollo de entornos, espacios y servicios inclusivos en apoyo al (SINAC).
- Colaborador técnico para la Feria de Turismo Accesible, en La Fortuna de San Carlos, Alajuela, Costa Rica (ediciones 2014, 2015 y 2016).

CONTACTO

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
REVISTA DIGITAL

Conapdis
Consejo Nacional de Personas
con Discapacidad

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
OBSERVATORIO

DENNIS TAMARA MAROTO ZAMORA

Primer Encuentro Internacional
Hacia comunidades
más turísticas
y accesibles

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
OBSERVATORIO

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
REVISTA DIGITAL

DENNIS TAMARA MAROTO ZAMORA

DATOS GENERALES

- Ecuatoriana
- Licenciada en Turismo
- Diplomado en Gerencia Estratégica de Mercadeo
- Maestría en Gestión y Planificación de Proyectos Agroturísticos y Ecológicos
- Especialista en Accesibilidad

TRAYECTORIA

- Reconocimiento "Mujeres en el Turismo" por parte del MINTUR, CAPTUR Guayas y Somos Ec. (oct 2019)
- Organizadora de Eventos Inclusivos
- Investigadora con enfoque en turismos accesible e inclusivo y social.
- Organizadora de Programas de Capacitación en Turismo Inclusivo.
- Gestora de destinos accesibles e inclusivos y Salidas Recreativas Inclusivas.
- Ponente en temas de Sensibilización y Atención al Cliente con Discapacidad.
- Coordinadora de Producción de Eventos Culturales y de Movilidad Sostenible, desde 2010.
- Docente universitaria en Sistemas de Calidad, Proyectos Turísticos, Marketing, 2007.
- Coordinadora Regional en Proyecto ESNNA Ecuador, 2007.
- Consultora en Turismo Comunitario desde 2002.

ACTUALMENTE

- Presidenta de Fundación AndarEq.
- Corresponsal de Ecuador de la Revista Iberoamericana de Turismo Inclusivo.
- Miembro del Observatorio Iberoamericano de Turismo Inclusivo.
- Líder de Ecuador para la Red Latinoamericana de Gestores de Destinos Turísticos Accesibles e Inclusivos.
- Representante de la Asociación Ecuatoriana de Servidores Turísticos Especializados en Accesibilidad e Inclusión.
- Miembro de la Red Española de Turismo Accesible (ESTABLE).
- Miembro de la Corporación de Guías y Profesionales de Turismo del Austro (CGPTA).
- Miembro de la Corporación de Profesionales de Turismo del Litoral (CPTL).
- Socia de la Cámara Provincial de Turismo del Guayas (CAPTUR G).
- Directora creativa de Conectados.
- Miembro de la Red Latinoamericana de Mujeres Ciclistas.
- Miembro de la Organización Mundial de Periodismo Turístico

CONTACTO

 Dennis Tamara Maroto Zamora

 593 989850874

 andareqmov

 dennis.maroto@gmail.com

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
OBSERVATORIO

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
REVISTA DIGITAL

TATIANA ALEMÁN SELVA

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
REVISTA DIGITAL

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
OBSERVATORIO

TATIANA ALEMÁN SELVA

DATOS GENERALES

- Española y Salvadoreña.
- Arquitecta.
- Consultora en Accesibilidad Universal y Diseño para Todos.

ACTUALMENTE

- Coordina y desarrolla proyectos relacionados con la accesibilidad universal.
- Colaboro con SEGITTUR en los proyectos piloto de los Destinos Turísticos realizados en España 2014-2016 y desde 2018 hasta hoy.
- Directora técnica del PREDIF.
- Ponente en congresos, seminarios, jornadas y cursos de formación.
- Miembro de la Comisión de Ocio y Turismo Inclusivo del CERMI.
- Miembro del Comité Técnico de Normalización AEN/CTN 170: Accesibilidad Universal y Diseño para todos
- Colabora con la Fundación Ship2B.
- Miembro de la Asociación Española de Profesionales de la Accesibilidad Universal (ASEPAU).
- Miembro de la junta directiva de ENAT (Red Europea de Turismo Accesible).

TRAYECTORIA

- Lideró el proyecto de desarrollo de la Plataforma de Turismo Accesible TUR4all en PREDIF y su internacionalización a Portugal.
- Colaboración en diversas publicaciones sobre accesibilidad así como manuales y guías de turismo accesible.
- Ha sido parte del Comité Científico de la I y II Cumbre de Destinos para todos celebradas en 2014 y 2018.
- Responsable de Accesibilidad Universal PREDIF (2007-2012).
- Directora Técnica SOCYTEC S.L. (2004-2007).
- Jefe de soporte técnico del departamento de productos arquitectónicos · Construmarket de El Salvador (2001-2003).
- Docente desde 2007 en PREDIF, en más de 100 cursos de formación.
- Organización en repetidas ocasiones del Congreso Internacional TUR4all.
- Coordinación de diagnóstico de accesibilidad en diversos destinos turísticos.

CONTACTO

Tel. 34 91 371 52 94
Móvil 34 626 977 573

taleman@predif.org
www.predif.org
www.tur4all.com

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
REVISTA DIGITAL

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
OBSERVATORIO

GÁLATA LLANO VÁZQUEZ

DATOS GENERALES

- Española.
- Ingeniero Civil
- Maestría en Accesibilidad para la Smart City

ACTUALMENTE

- Gerente General de la empresa Safe City, primera empresa especializada en accesibilidad en Perú.
- colaboro con empresas privadas y las entidades públicas a mejorar la accesibilidad,
- Docente y fundadora del Instituto de Accesibilidad, desde donde se imparten capacitaciones especializadas en accesibilidad 100% online sobre la realidad de Latinoamérica.
- Colaboradora de la Revista Iberoamericana de Turismo Inclusivo Realizamos Estudios de accesibilidad para espacios en proyecto y en servicio.
- Ponente en diversos congresos como especialista en accesibilidad en Latinoamérica.
- Miembro de ASEPAU (Asociación Española de Profesionales de la Accesibilidad Universal).
- Tecnico Homologado - Certificación AIS

TRAYECTORIA

- Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos, Ingeniero Civil por la Universidad Alfonso X El Sabio (1997-2002).
- Master en Accesibilidad para la Smart City; La Ciudad Global (2016-2017) por la Universidad de Jaén.
- En el año 2015 fundo en Perú la empresa SAFE CITY, primera empresa especializada en accesibilidad.

CONTACTO

 [InstitutodeAccesibilidad](#)

 [InstitutodeAccesibilidad](#)

gllano@institutodeaccesibilidad.com

JUAN JOSÉ MEDINA MACHO

I CONGRESO TUR4all DESTINOS ACCESIBLES DE CRUCEROS

Valencia, 2 y 3 de diciembre 2019
www.congreso.tur4all.com

#Cruises4all @TUR4all

JUAN JOSÉ MEDINA MACHO

DATOS GENERALES

- Español.
- Experto en diseño y fabricación de señalética accesible universal en PUNTODIS.

ACTUALMENTE

- Director comercial para Iberoamérica en PUNTODIS.
- Colaborador en diseño y soluciones para todos, utilizando tecnologías digitales y accesibles.
- Ponente sobre temas específicos en turismo accesible, como la formación del personal en el tratamiento a personas con discapacidad sensorial.
- Experto en como presentar los alimentos en los platos de forma accesible.
- Prepara a los camareros a utilizar la correcta entrega con el correcto vocabulario, explícito y adecuado.
- Experto en señalización accesible, en el comité técnico de la norma Española UNE, 170002.

TRAYECTORIA

- Cocina de alto nivel en diversos lugares de España.
- En 1982 inauguró su propio restaurante en Barcelona llegando a ser mencionado para una estrella Michelin.
- Colaboró en 2004 con la operadora de datos LLEIDA.NET para crear un aplicación en web de servicios de envíos de SMS accesibles.
- Curso sobre criterios de accesibilidad en el turismo y señalización en entornos desconocidos. Ecuador 2017.
- Creador de la carta higiénica, interactiva accesible, CHEF S VOICE,
- Ponente en el primer congreso mundial de ciudades inclusivas inteligentes 2019.
- Consultor en temas de accesibilidad en Ecuador.
- Ponente en el segundo congreso de museos accesibles organizado por CIMA,
- Ponente en el primer congreso internacional de cruceros accesibles, organizado por PREDIF,

CONTACTO

Tel. Móvil 34 634 96 99 16 / 34 658 95 79 94
Tel. 34 94 676 69 59 fax. 34 94 676 20 96

www.puntodis.com
audiodescripciones@puntodis.com
jjmedina33@telefonica.net

ANDRÉS QUEIREL

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
OBSERVATORIO

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
REVISTA DIGITAL

ANDRÉS QUEIREL

DATOS GENERALES

- Argentino.
- Licenciado en Turismo.
- Especializado en Turismo Accesible.

ACTUALMENTE

- Co-Fundador y Director Comercial de Accesapp.
- Responsable de Relaciones Corporativas de Hábitat para la Humanidad Argentina.
- Miembro de la Mesa Directiva del Observatorio Iberoamericano de Turismo Inclusivo.
- Corresponsal Argentino de la Revista Iberoamericana de Turismo Inclusivo.
- Docente Universitario de la Universidad Maimónides (Buenos Aires) y de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales.
- Tutor de Tesis de la Licenciatura en Turismo de la Universidad Maimónides.
- Speaker internacional sobre Turismo Accesible.
- Capacitador en Turismo Accesible.

TRAYECTORIA

- Finalista del desafío "Innovar para viajar" organizado por el Ministerio de Turismo junto con el Ministerio de Modernización y de Producción de la Nación, año 2017.
- Ganador del Premio Espíritu Emprendedor por parte de la Asociación Dirigentes de Empresa, año 2019.
- Declaratoria de interés de Accesapp por parte de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, de la Provincia de Misiones y de la Ciudad de Posadas.
- Presentación de proyecto de Declaración de Interés de Accesapp en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
- Conferencista, disertante e invitado especial en distintos Congresos, coloquios y universidades nacionales e internacionales sobre la temática del turismo accesible e inclusivo.

CONTACTO

andresqueirel@gmail.com

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
OBSERVATORIO

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
REVISTA DIGITAL

JUDITH CÁRDENAS

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
REVISTA DIGITAL

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
OBSERVATORIO

JUDITH CÁRDENAS

DATOS GENERALES

- Mexicana.
- Socia Fundadora de Cancún Accesible.
- Licenciada en Sistemas Comerciales (Universidad de Quintana Roo, Chetumal)
- Maestría en Mercadotecnia Turística (Universidad La Salle, Cancún).

ACTUALMENTE

- CEO Cancún Accesible Travel.
- Presidenta REDMEXTI.
- Miembro Red Iberoamericana de Turismo Accesible.
- Miembro AFEET (Asociación femenil de ejecutivas de empresas turísticas).
- Profesora asignatura Turismo Accesible y diseño universal/ Universidad del Caribe.
- Conferencista internacional de turismo inclusivo.
- Agente capacitador externo STPS en Protocolos de atención a clientes con discapacidad enfocados al turismo.

TRAYECTORIA

- Gerente de ventas en hoteles de Cancún.
- Docente de universidades públicas y privadas desde 2008 sobre temas de turismo accesible y emprendedurismo.
- Coordinadora de módulo en Diplomado de Turismo Inclusivo.
- Premio a la diversificación del producto turístico 2017.
- Capacitadora en cursos de turismo inclusivo a diferentes empresas turísticas de Quintana Roo.
- Ha participado en paneles y conferencias en diferentes estados de México y en 6 países, incluidos USA y Canadá.

CONTACTO

 +52 998 884 2156
+52 998 214 3341

 jcardenas@cancunaccesible.com
www.cancunaccesible.com

GABRIEL MARCELO TITE CUNALATA

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
REVISTA DIGITAL

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
OBSERVATORIO

DESTINOS TURÍSTICOS
AMIGABLES CON TODOS

GABRIEL MARCELO TITE CUNALATA

DATOS GENERALES

- Ecuatoriano.
- Máster en Gestión Turística.
- Ingeniero en Dirección y Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras.

ACTUALMENTE

- Director del colectivo de investigadores independientes Turismo Accesible Tungurahua, Ecuador (ATTE).
- Docente auxiliar (estudiante de doctorado) en la Universidad de Holguín, Cuba.
- Miembro del Observatorio Iberoamericano de Turismo Inclusivo.
- Miembro de la Revista Digital Iberoamericana de Turismo Inclusivo.

CONTACTO

 Cel: (+593) 0979378248
Tel: 032 830 789

 Turismo Accesible Tungurahua - Ecuador

TRAYECTORIA

- Posgrado en Estadística aplicada en el turismo (SPSS) (Universidad de Holguín, Cuba. 2020).
- Proyecto de turismo accesible e inclusivo en la provincia de Tungurahua (Jul 2019-mar 2020).
- Fortalecimiento de productos agroecológicos producidos por organizaciones de agricultores y levantamiento de información turística y gastronómica en la provincia de Tungurahua (2018).
- Ha participado en seminarios de emprendimiento, gastronomía y turismo.
- Ponente en congresos, talleres y conferencias a nivel internacional.
- Realizó diversas publicaciones relacionadas con el turismo accesible.
- Entre sus reconocimientos se encuentra la Excelencia profesional y contribución al desarrollo institucional (Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato, 2019) y su destacada participación al aporte científico del turismo inclusivo en la Revista Iberoamericana de Turismo Inclusivo (2019).
- Ponente en el IV Congreso Internacional de Arquitectura y Turismo Accesible e Inclusivo

ANA MARÍA DE LINDSAY

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
REVISTA DIGITAL

CANAL de
EMPRESARIAS

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
OBSERVATORIO

PANAMA ACCESIBLE
CONSULTORIAS TURISMO ACCESIBLE
DIAGNÓSTICOS Y ADAPTACIONES DE ACCESIBILIDAD

RED DE MUSEOS
Y CENTROS DE VISITANTES
DE PANAMA

Autoridad de Turismo
panamá

ROVIRA-BELETA

ANA MARÍA DE LINDSAY

DATOS GENERALES

- Honduras.
- Licenciada en Turismo (Universidad Tecnológica de Honduras).
- Fundadora de Panamá accesible.

ACTUALMENTE

- En 2018, fundó Panamá accesible, consultorías de turismo accesible: Diseño, creación y planificación de rutas, giras turísticas para personas con discapacidad y adultos mayores.
- Miembro fundador del clúster de turismo ProTurismo Panamá
- Realiza diagnóstico y adecuaciones de accesibilidad a la industria turística.
- Auditorías de accesibilidad.
- Ejecuta talleres de sensibilización y turismo accesible.
- Corresponsal para la República de Panamá de la Revista Iberoamericana de Turismo Inclusivo.

CONTACTO

Panamá Accesible

Cel: (507) 6483-4264

Tel: (507) 392-0936

panamaaccesible507@gmail.com

www.panamaaccesible.com

TRAYECTORIA

- New skills for customized accessible tourism. European association of services providers for persons with disabilities (Bélgica, 2019).
- Diplomado Turismo Accesible SENADIS/Panamá 2018.
- Maestría en administración de negocios con énfasis en recursos humanos.
- Curso turismo accesible Fundación turismo para todos (Argentina, 2008).
- Simposio Inclusión y Accesibilidad(2019)
- Talleres alzheimer y juegos cognitivos dementia friendly Panamá (2019).
- Taller internacional de alzheimer y cultura:Los museos como ambientes terapéuticos y de inclusión.
- Programa de alzheimer del centro de cultura contemporánea de Barcelona.
- Diplomado de Política y Gestión Estratégica de Turismo Inclusivo en la Universidad de Quilmes, Argentina (2020),
- Diversos cargos en LSNC-LAVALIN (Dic 2008 - Marzo 2016).
- Agente de tráfico y ventas en Travel Express (Ene 1996 - Dic 2001).
- Apoyo en la creación del primer catálogo virtual accesible en un museo en la República de Panamá para PcD visual así como de lectura fácil.

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
REVISTA DIGITAL

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
OBSERVATORIO

PANAMA ACCESIBLE
CONSULTORIAS TURISMO ACCESIBLE
DIAGNÓSTICOS Y ADECUACIONES DE ACCESIBILIDAD

RED DE MUSEOS
Y CENTROS DE VISITANTES
DE PANAMA

Rovira-Beleta Autoridad de Turismo

CHRISTIAN CARLOS COUYOUMDJIAN

CHRISTIAN CARLOS COUYOUMDJIAN

DATOS GENERALES

- Argentino,
- Diseñador Grafico.

ACTUALMENTE

- Miembro voluntario del Observatorio Iberoamericano de Turismo Inclusivo.
- Integrante del equipo de trabajo de expertos en turismo inclusivo del observatorio Iberoamericano de turismo inclusivo.
- Miembro voluntario del Observatorio de Accesibilidad de personas con Discapacidad del ANDIS Agencia Nacional de Discapacidad.
- Co. Creador de ATW consultora.
- Consultor de viajes para personas con discapacidad. Cargo,
- consultor en accesibilidad con 38 años de experiencia en la temática y desarrollo de las buenas prácticas de la inclusión y en la aplicación del diseño universal.

TRAYECTORIA

- Ventas y marketing Digital de CR Investment Advisor.
- Asistente administrativo. Organización de eventos, Fundraser Fundación Armenia (FNA) Argentina.
- Coordinador. Terapia Computacional Fundación Carlos Grandio (h).
- Community Manager.
- Operador telefónico Radio Universitaria FM.
- Pasantía, asistente de administración. Bilingüe, Consultora I.C.G.
- Capacitación Dibujo Digital.

CONTACTO

011 156 794718

couyou10@hotmail.com

YAMILA SEGOVIA

YAMILA SEGOVIA

DATOS GENERALES

- Argentina
- Licenciada en Turismo
- Especialista en Accesibilidad

ACTUALMENTE

- Colaboradora del Observatorio Iberoamericano de Turismo Inclusivo
- Columnista de la temática "Turismo accesible" en los programas de radio "Turismo radial" y "Periodismo adaptado".
- Ceo de Aequalitas. Instructora en temas de turismo accesible y calidad en atención al cliente. Asesora de accesibilidad.

TRAYECTORIA

- Licenciatura en Turismo. Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
- Seminario "La nueva era de la responsabilidad social". UNLP.
- Taller "Aprende a describir para personas con discapacidad visual". OITI.
- Seminario "Tecnologías aplicadas al turismo". UNLP.
- Curso Internacional sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Senado de la Provincia de Bs. As
- Tripulante de Cabina de Pasajeros. CENEAS.
- Bachiller en Administración de Empresas.

CONTACTO

 jaquy217@gmail.com

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
OBSERVATORIO

STEPHANIE SHEEHY PROTTI

STEPHANIE SHEEHY PROTTI

DATOS GENERALES

- Costarricense.
- Creadora, Fundadora y Directora Ejecutiva de: Red costarricense de Turismo Accesible
- Miembro de comité Nacional INTECO - CN30
- Diseñadora

ACTUALMENTE

- Vice Presidenta de Cámara Diversa de Costa Rica.
- Representante de Costa Rica de Grupo de Trabajo de ISTO.
- Creadora e impulsadora de DONATAPA.
- CEO Gerente General de IL VIAGGIO TRAVEL.
- Empresaria.

TRAYECTORIA

- Ejecutiva de Incentivos de Swiss Travel y TAM.
- Ganadora del Concurso Mujer Emprendedora de La República y el Bac.
- Premio de HONOR otorgado por el Family Travel Association por el trabajo en arduo en Turismo Accesible.
- Premio Economía Circular de YO Emprendedor
- Inaguración del primer CAMBIADOR INCLUSIVO de playas.
- premio BEST IN TRAVEL 2021 otorgado por LONELY PLANET en la categoría de Accesibilidad

CONTACTO

(506) 89179727
stephanie@costaricaturismoaccesible.co

m

<https://www.linkedin.com/in/stephanie-sheehy>

XIMENA VILLOTA

DATOS GENERALES

- Colombiana.
- Licenciada en Administración de empresas turísticas y hoteleras de la Universidad Externado de Colombia.
- Especialización en Gestión y Dirección de proyectos de la Universidad Sergio Arboleda.

ACTUALMENTE

Desde 2020 es líder de la estrategia de Turismo Accesible del Instituto Distrital de Turismo de Bogotá, poniendo en marcha acciones que benefician a la ciudad como un destino turístico inteligente, entre ellas, la creación de la Red de Turismo Accesible Bogotá - Región.

TRAYECTORIA

- Desde 2014 hasta 2019 trabajó en el Viceministerio de Turismo de Colombia donde concretó el turismo accesible como programa a nivel nacional, a través de la formulación de proyectos puso en marcha e hizo seguimiento al manual de Turismo para Todos
- Impartió jornadas de sensibilización en más de 20 ciudades de Colombia
- Diplomado en turismo accesible para funcionarios
- Organizó la realización de 3 congresos internacionales de Turismo Accesible.
- Ha sido ponente en diferentes espacios académicos para sensibilizar acerca del turismo accesible.

CONTACTO

TEL: (57-1) 2170711

maria.villota@idt.gov.co

CLAUDIA PERALTA

CLAUDIA LORENA PERALTA ANTIGA

DATOS GENERALES

- Mexicana
- Sobrecargo de Aviación
- Maestría en ATL y Recreación
- Certificación PADI, NOLS, Leave Not Trace

ACTUALMENTE

- Directora de Turismo para el municipio de San Luis Potosí
- Miembro del grupo de Expertos en Turismo, Mx
- Miembro del grupo de Expertos en turismo Inclusivo y Accesible

TRAYECTORIA

- Consultora de proyectos en turismo inclusivo y accesible
- Ex CEO de la Organización Tlachтли
- Ex Presidente de AMEXTI Asociación Mexicana de Turismo Inclusivo
- Ex Directora del Instituto Iberoamericano de Turismo Inclusivo
- Speaker internacional de Turismo Inclusivo.
- Activista por los Derechos de las PcD.

- Miembro BNI de 2015 a 2021
- Ex Vice Presidente AMAV Nacional.
- Ex Vice Presidente ANTOMEX.
- Guía de turismo de aventura inclusivo desde 1996.
- Ganadora del Premio Nacional de Turismo 2015.
- Organizadora de Congresos Internacionales de Turismo Inclusivo.
- Organizadora de cursos de LSM, con énfasis en el sector turístico.
- Organizadora de cursos de atención a comensales con discapacidad.
- Organizadora de cursos de turismo inclusivo a empresas y dependencias gubernamentales.
- Co fundadora de la Ruta del Vino, Chocolate y Mezcal Potosinos.
- Ha impartido conferencias en 9 países.
- Creación de la primera agencia de viajes inclusiva de México.
- Investigadora de temas relacionados al Turismo Inclusivo.

CONTACTO

 Claudia Lorena Peralta Antiga

+52 1 444 657928

VERÓNICA GÓMEZ

VERÓNICA GÓMEZ

DATOS GENERALES

Originaria de Montevideo, Uruguay,
Desde 2006: directora para las Américas de la Organización Internacional de Turismo Social -ISTO Américas- con sede en Montreal, Canadá.

ACTUALMENTE

- Directora para ISTO Américas
- Coordinación del área Educación de ISTO, el programa de formación continua para los socios de esta organización a nivel mundial.
- Desde 2019 es miembro experto del Instituto Iberoamericano de Turismo Inclusivo

- Ha coordinado proyectos de asesoría y política pública para gobiernos y organizaciones en diversos países de Latinoamérica
- Ha validado, en su calidad de experta, diversas y variadas experiencias y programas de turismo social, solidario y sostenible en todo el continente.
- En 2020, asume, además, la coordinación del área Educación de ISTO, el programa de formación continua para los socios de esta organización a nivel mundial.
- 20 años vinculada al sector turístico
- en 2021, es reconocida por la Organización Mundial de Periodismo Turístico como uno de los 11 líderes turísticos 2021 más influyentes de Latinoamérica

TRAYECTORIA

- Tiene en su activo numerosas capacitaciones.
- Ha impartido más de 250 conferencias en América, pero también en Europa y África.

CONTACTO

JOSEFINA MARÍA OCAMPO

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
OBSERVATORIO

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
REVISTA DIGITAL

JOSEFINA MARÍA OCAMPO

DATOS GENERALES

- Argentina
- Arquitecta
- Consultora Experta en Accesibilidad Arquitectónica y Urbanística
- Área de trabajo: Accesibilidad al Turismo, Comunicación y Accesibilidad Cognitiva.

ACTUALMENTE

- Docente de la materia electiva Diseño Universal en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNT y de la Universidad de San Pablo T.
- Miembro de la Comisión Asesora en Diseño Universal del Colegio de Arquitectos de Tucumán.
- Miembro de la Red de cátedras accesibles de la República Argentina REDCACCE.
- Miembro de la Red Iberoamericana de Accesibilidad.
- Miembro fundador del Gabinete Diseño Universal de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Tucumán.
- Disertante en Charlas y Seminarios sobre la Temática del Diseño para Todos.
- Miembro Asesor en el área de Discapacidad, de la Fundación León (Tucuman).

TRAYECTORIA

- Magister en accesibilidad para smart city (Ciudades Inteligentes).
- Doctorado en Humanidades (Facultad de Filosofía y Letras- UNT).
- Maestranda en Política y Gobierno - Universidad San Pablo T.
- Diplomatura en Fotografía Social Facultad de Filosofía - UBA- 2019.
- Ganadora de Premio Internacional Buenas Prácticas 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. Fundación Design For All, Barcelona, por 6 años consecutivos
- Premio a Mujer Destacada del Municipio de San Miguel de Tucumán, año 2015.
- Premio INTI KAY, como testimonio a la trayectoria en el ámbito de la discapacidad y la accesibilidad al medio físico.
- Radio FM Universidad, UNT, Tucumán, 2013 y 2015, 2016, 2017 y 2018
- Reconocimiento por la Red Mate, red de actividades de jóvenes con discapacidad visual-Diciembre 2015.
- Reconocimiento por Día Internacional de la Mujer 2016- Sociedad Argentina de Locutores.

CONTACTO

 54 9 381 4 125333

 josefina.ocamp@gmail.com

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
REVISTA DIGITAL

GRACIELA ROTELLA

GRACIELA ROTELLA

DATOS GENERALES

- Argentina.
- Arquitecta.
- Magister en Diseño Universal- Ciudades Inteligentes.

ACTUALMENTE

- Capacitación y concientización en la temática: Instituciones, Servicios varios.
- Arquitecta proyectista: Accesibilidad, Dirección construcciones universitarias- UNT.
- Coordinadora de Extensión y miembro activo Observatorio del Paisaje – Rectorado UNT.
- Docente en el curso de Posgrado Diseño Universal: Accesibilidad e Inclusión. Universidad Nacional Santiago del Estero UNSE (2019 - 2020)
- Docente en el Curso de Posgrado: Diseño Universal. Facultad de Arte – UNT
- Docente diplomatura - Diseño accesible para todos -UNSTA
- Introducción del libro: Hacia una ciudad Nueva, Accesible Autónoma para Todos.

CONTACTO

0381- 5949567

grarotella@gmail.com
grarotella@hotmail.com

TRAYECTORIA

- Docencia de grado, Posgrado y Diplomatura.
- Ganadora de Galardón Buenas Prácticas 2014, 2017-Fundación Design For All, Barcelona, Marzo 2015
- Asesora Técnica y miembro activo: Diseño Universal, Federación Regional de Ayuda Social a Personas con Discapacidad (F.R.A.S.I.M) y la Red por los derechos de las personas con discapacidad (REDI)
- Expositora Red de Cátedras Accesibles (REDCACE) en Santiago de Chile.
- Expositora jornadas técnicas capacitación: Jornadas de Turismo Accesible, Hoteles, Municipalidad 2019.
- Participante Congreso Internacional Ciudades Inclusivas, Guadalajara 2019
- Participación en el 1º congreso virtual Iberoamericano de Turismo Inclusivo.
- Curso online "El Futuro de los hoteles- Hospedar accesibilidad y seguridad".
- Publicaciones en:
 - Revista AYC- El tucumano- Revista Yerba Buena.
 - Revista Digital Iberoamericana Perico San Salvador de Jujuy.
 - Diversas propuestas de intervención en la accesibilidad de edificios,
 - Concientización Empresa Bayer - inclusión y diversidad.

SANDRA ESPARZA JÁCOME

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
REVISTA DIGITAL

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
OBSERVATORIO

SANDRA ESPARZA JÁCOME

DATOS GENERALES

- Ecuatoriana.
- Arquitecta.
- Técnico Urbanista.
- Posgrado en Accesibilidad y Diseño Para todos.
- Máster en Accesibilidad y Diseño Para todos.

ACTUALMENTE

- Conferencista, nacional e internacional en materia de accesibilidad.
- Colaboradora Ad honorem en la Reforma a la Ley Orgánica de Discapacidad (Asamblea Nacional / Colectivo de Discapacidad)
- Presidente de la Fundación Ecuador Accesible.
- Asesor en materia de accesibilidad de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (33 municipios)
- Coordinadora Nacional en la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física: Guía de Turismo Accesible e Incluyente.
- Asesor en accesibilidad en el Municipio de Pueblo Viejo.

TRAYECTORIA

- Gestor del Plan Integral de Accesibilidad del Municipio de Pueblo Viejo.
- Diseño y ejecución del primer parque accesible e incluyente de Ecuador Parroquia San Juan, Pueblo Viejo.
- Autora de varios artículos sobre accesibilidad nacional e internacional.
- Autora del libro : Un Parque Para Todos sin barreras, sin fronteras.
- Colaboradora Ad honorem en la Reforma a la Ley Orgánica de Discapacidad (Asamblea Nacional Colectivo de Discapacidad)
- Asesora en materia de accesibilidad (Diagnósticos/ Diseños de espacios arquitectónicos, urbanos, áreas verdes/ Ordenanzas Municipales/ Políticas Públicas /Turismo Accesible y más temas concernientes al objetivo del concepto del Diseño Universal).

CONTACTO

 sandraesparzaj

 00593997769675

 sandraesparzaj

 sandraesparzaj@gmail.com

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
REVISTA DIGITAL

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
OBSERVATORIO

ADIS OZUNA

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
REVISTA DIGITAL

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
OBSERVATORIO

ADIS OZUNA

DATOS GENERALES

- Dominicana.
- Arquitecta experta en accesibilidad universal y diseño para todos.
- Máster y Especialidad en Diseño Arquitectónico.

ACTUALMENTE

- En 2016 fundo Dominican Acces, resultado de la alianza estratégica con más de 29 años de experiencia en España, llamada Acces turismo y actualmente es gerente de General Dominican Access.
- Vicepresidente de la Red Iberoamericana de Turismo Accesible
- Secretaria General de la Red Dominicana de Turismo Accesible REDOTACC.
- Realiza eventos, publicaciones, formaciones y proyectos que contribuyen con la construcción de una "Cultura de Accesibilidad".

CONTACTO

 @dominicanaces

 adis.c.ozuna@gmail.com
www.dominicanaccess.com

TRAYECTORIA

- Maestría en Diseño Arquitectónico en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD (2013).
- Realizó una investigación llamada "Estudio de la Percepción del Espacio Interior de Personas con Discapacidad Visual" que resulto en un código de Diseño de interiores para mejorar la experiencia de estos usuarios a traves de los olores, sonidos, temperatura y escala.
- En 2014 fundo Colorblind Design una propuesta que fue reconocida en diferentes esferas de emprendimiento.
- Fue la primera dominicana en convertirse en especialista en Accesibilidad Universal y Diseño para Todos.
- Algunos de sus reconocimientos son: Mujer Destacada junio 2018, Embajada USA en RD. Bayer's Ve + Allá, 2017. People's Choice Award, de Tic Americas 2016. USA Ambassador'sEnterprenushipRound Table, 2014.
- Ha realizado charlas y conferencias de manera internacional.

ANDREA BOUDEGUER SIMONETTI

ANDREA BOUDEGUER SIMONETTI

DATOS GENERALES

- Chilena.
- Arquitecta con 18 años de experiencia en Accesibilidad Universal.
- Directora Ejecutiva de BAU Accesibilidad Empresa B.

ACTUALMENTE

- Dirige Academia BAU donde realiza capacitaciones online presencial sobre diferentes materias relacionadas con inclusión y accesibilidad.
- Miembro activo de la Red Iberoamericana de Turismo Accesible.
- Colaboradora de la Revista Digital Iberoamericana de Turismo Inclusivo.
- Conferencista en Turismo Accesible en LatAm en 7 países.

TRAYECTORIA

- Emprendedora social desde 2005.
- Directora de BAU Accesibilidad desde 2015, donde realiza asesorías, productos y capacitaciones en accesibilidad universal.
- Autora y coautora de diferentes documentos técnicos relacionados con la materia en Chile, tanto en diseño accesible como en turismo inclusivo, algunos de ellos son:
 - 1.-Material técnico para el Servicio Nacional de Turismo de Chile (Sernatur).
 - 2.-Plan de Accesibilidad para la Corporación Nacional Forestal (CONAF).
- Entre 2010 y 2014 fue la Encargada Nacional del Área de Accesibilidad Universal del Servicio Nacional de la Discapacidad SENADIS donde desarrolló estrategias de intervención y Planes de Accesibilidad.
- Ha sido Directora del Diplomado en Accesibilidad Universal en Facultad de Arte y Arquitectura en Universidad del Desarrollo.

CONTACTO

BAU_Accesibilidad

+56953707013

@accesibilidadc

bau@accesibilidad.cl
www.bauaccesibilidad.cl

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
REVISTA DIGITAL

Red Iberoamericana
Turismo Accesible

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
OBSERVATORIO

BAU | : : :
BOUDEGUER ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

ACADEMIABAU
CAPACITACION - ACCESIBILIDAD - BAU ACCESIBILIDAD

RICARDO BECERRA SÁENZ

RICARDO BECERRA SÁENZ

DATOS GENERALES

- Colombiano.
- Asesor en Accesibilidad Universal y Servicio Incluyente al Ciudadano.
- Diseñador Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia.

ACTUALMENTE

- Profesional de Apoyo en Inclusión Social en la Consejería Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad de la Presidencia de la República de Colombia, en temáticas de Diseño Universal, Movilidad, Accesibilidad y Servicio Incluyente.
- Consultor en Turismo Incluyente y Accesible para el sector público y privado.
- Catedrático de la Universidad Internacional de Catalunya.
- Catedrático de la Facultad de Diseño y Creación, en la Carrera de Diseño Industrial de la Universidad El Bosque de Bogotá.

TRAYECTORIA

- Locutor Ministerio de Comunicaciones de la República de Colombia, desde 1984 y Conductor de Eventos.
- Catedrático universitario, desde 1987.
- Creador, fundador y director del Proyecto Maxiválido | Diseño Universal, de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, D.C.
- Cocreador y primer catedrático en Colombia de la asignatura de Accesibilidad.
- Consultor en Diseño Inclusivo, Diseño Universal, Accesibilidad, Movilidad Humana y Servicio Incluyente para el sector público y privado.
- Promotor en Inclusión Social
- Conferenciante, tallerista y facilitador de procesos en temáticas de inclusión social, interacción con el entorno, diseño universal, accesibilidad, desarrollo humano inclusivo y crecimiento personal.

CONTACTO

Rhino_Max

+573174185994

BlueSkyXXI@gmail.com

rhinobesa@gmail.com

LEO MORALES

LEO MORALES

DATOS GENERALES

- Mexicano.
- Buzo profesional.
- Licenciado en Administración de empresas.
- Emprendedor.

ACTUALMENTE

- Conferencista, Motivador, TEDx Speaker.
- Instructor de Buceo: SSI, PADI, SDI, TDI, CMAS y Course Director HSA para personas con discapacidad (Handicapp Scuba Association).
- Responsable de Handicapp Scuba Association en Latin America.
- Activista Sociales a través de su Fundación: "A Mar Abierto AC".
- Actualmente algunos de sus objetivos son:
 - 1.-Establecer un Tercer Record Mundial en una cueva sumergida (cenote).
 - 2.-Realizar sinergias con figuras del buceo internacional para promoción /difusión cruzada.
 - 3.-Viajes por el mundo.
 - 4.-Dictar cursos para instructores de buceo adaptado en todo el mundo.
 - 5.-Apoyar y asistir a las ferias de buceo internacionales.

TRAYECTORIA

- Poseedor de dos Récords Mundiales de Buceo:
 - 1.-El buzo mas profundo del mundo sin una pierna.
 - 2.-Mayor distancia y permanencia bajo el agua por un buceador discapacitado.
- Autor del libro: "Dive Abled, The Leo Morales Story".
- Protagonista de los documentales
 - 1.-"La historia de un guerrero",
 - 2.-"The current"
 - 3.-"Galapagos Evolution" al lado de las leyendas del submarinismo Jean Michel Cousteau y Pierre Cousteau
- Primer instructor de buceo adaptado en graduarse de la Heroica Escuela Naval Militar de México.

CONTACTO

 Leo Morales

 leomoralesbuzo

 @leomoralesbuzo

CARMINA SALINAS FOYO

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
REVISTA DIGITAL

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
OBSERVATORIO

CARMINA SALINAS FOYO

DATOS GENERALES

- Mexicana.
- Técnico profesional en Diseño Industrial de patrones.
- Cultora de belleza.

ACTUALMENTE

- Diseño profesional de modas.
- Capacitación y enseñanza práctica de LSM (Lengua de señas mexicana).
- Platicas en temas de discapacidad auditiva y de lenguaje.

Contrato de trabajo en Empresa Alana, de octubre 2014 a enero de 2015.

JUNTOS. Juntos, una experiencia compartida, A. C., 2016-2017

TRAYECTORIA

- Colaboradora en Juntos, una experiencia compartida, A. C.
- Instructora del curso "Lengua de Señas Mexicana" en la UASLP (2019).
- Participación en el Premio Estatal a la creatividad en beneficio de la Población Adulto Mayor (2002).
- Participación en la Exposición Pictórica y Fotográfica en la Feria Regional de Salinas, S. L. P, (2004, 2005 y 2006).
- Organización de la conferencia "Formación de carácter", dictada en forma oral y en lengua de señas mexicana (2014).
- Traducción en LSM (Lengua de señas mexicano) en dos cortometrajes exhibidos en la Cineteca Alameda.
- Reconocimiento por su Participación en el Certamen Señorita Sorda México y Mister Deaf México 2014.
- Participación en el Certamen Miss and Mister Deaf World 2014.
- Reconocimiento por su participación en el Diplomado "Empodera",
- Participación en el II Congreso Internacional de Turismo inclusivo en México.
- Curso sobre Lengua de Señas Mexicana en la Benemérita Escuela Normal del Estado. Octubre 2019.

CONTACTO

44 (42) 02-42-45

casaf025@gmail.com

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
REVISTA DIGITAL

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
OBSERVATORIO

MICHEL MUÑOZ MALAGÓN

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
REVISTA DIGITAL

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
OBSERVATORIO

MICHEL MUÑOZ MALAGÓN

DATOS GENERALES

- Mexicano.
- Atleta en varias disciplinas.
- Certificación como entrenador personal y master.

ACTUALMENTE

- Entrenador personal y master.
- Conferencista motivacional.
- Atleta experimentado en:
Fútbol adaptado.
Remo
Spartanrace
Powerlifting
Towerruning

CONTACTO

 Michel Muñoz

 5549632200

 michelm_real

 Mich-bby@outlook.com

TRAYECTORIA

- Jugador fútbol adaptado (Delantero) en guerreros aztecas DF de 2013 a 2015.
- Atleta Powerlifting Comité paralímpico Mexicano de 2018 a 2019.
- Atleta remero single POWERLIFTING: Campeón nacional powerlifting XLIII juegos nacionales deportivos sobre silla de ruedas en Querétaro (abril 2018).
- SPARTANRACE: Primer mexicano y latinoamericano en correr spartan Race sin piernas. (febrero 2018),
- SUPER 15 kilómetros en Cholula puebla (abril 2018),
- Championship World Lake tahoe Beast 25 k 32 obstáculos (septiembre 2018),
- Beast San Luis Potosí 25 k 32 obstáculos en (noviembre 2018).
- TOWERRUNING: Corredor Towerruning (2018).
- Maratonista y corredor con causa.
- Remo bajo techo ergómetro 500 m Campeón Nacional 2019.
- World rowing championship linz Austria 2019.
- Campeonato Nacional Brasileño 4' lugar final A.

PABLO EDUARDO RAMIREZ LEMUS

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
REVISTA DIGITAL

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
OBSERVATORIO

PABLO EDUARDO RAMIREZ LEMUS

DATOS GENERALES

- Mexicano.
- Policía de la SSC-CDMX
- Atleta Paralimpico en remo
- Licenciado en Criminalística.

ACTUALMENTE

- Integrante de la asociación FAstrack cuyo objetivo es crear conciencia en la población del riesgo que implica manejar bajo los efectos del alcohol y más en jóvenes de universidades y preparatorias
- Coordinador de deporte de la Subsecretaría de control de tránsito
- Moto patrullero.
- Escolta de funcionarios
- Experiencia en diversas disciplinas deportivas como:
 - Natación.
 - Para-Remo
 - Ciclismo.
 - Atletismo.

CONTACTO

 5526579849

 pablostuntlemus

 pabloramirez.lemus@yahoo.com

TRAYECTORIA

- En 2017 compitió a Nivel Nacional el Campeonato Nacional de Remo bajo techo y obtuvo 2do. lugar.
- En 2018 compitió a nivel nacional el Campeonato Nacional de Remo agua categoría y obtuvo 1er. Lugar participación dual con pareja.
- Clasificación internacional en campamento de Garivate Italia 2018 y obtuvo el 3ro lugar obteniendo medalla de bronce.
- Regata internacional Para-rowing Garivate mayo 2018 y se obtuvo el 2do lugar ganando medalla de plata para México.
- Campeonato del Mundo en Plovdiv, 2018.
- Concentración en Carmelo Uruguay teniendo participación en diversas regatas internacionales.
- Carreras atléticas de 5,10,15,21 kilómetros
- Campeonato del Mundo, Inz Ottensheim AUT, 2019,
- Participación en carreras atléticas sin y con obstáculos desde el 2014.

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
REVISTA DIGITAL

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
OBSERVATORIO

JESÚS IGNACIO LAFÓN TERRAZAS

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
REVISTA DIGITAL

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
OBSERVATORIO

CLÚSTER TURÍSTICO
CHIHUAHUA

LIC. JESÚS IGNACIO LAFÓN TERRAZAS

DATOS GENERALES

- Mexicano
- Licenciado en Educación
- Especialista en Turismo Inclusivo en Revisión de Accesibilidad.
- Instructor en Educación Ambiental APA.
- Guía de turismo especializado en la naturaleza (NOM-09-TUR-2002) desde 2018 hasta 2022
- Conferencista Internacional en filosofía y metodología Montessori.

TRAYECTORIA

- Guía Montessori de Taller AMI.
- Conferencista Internacional en filosofía y metodología Montessori.
- Diplomado en Turismo Inclusivo.
- Participante del CLUSTER Turístico Chihuahua.
- Catedrático Universitario, Preparatoria, Bachiller y primaria. (Más de 20 años de experiencia)
- Maestro Guía de primaria Montessori.
- Director académico y fundador de jardines infantiles.
- Conferencista y Supervisor Internacional de la filosofía y Metodología Montessori en Chile y México.
- Talleres y Conferencias en temas de:
 - Discapacidad y sus barreras.
 - Turismo Inclusivo.
 - Revisión de accesibilidad.

ACTUALMENTE

- Miembro de la RED Discapacidad Chihuahua.
- Miembro del Instituto Iberoamericano de Turismo Inclusivo.
- Miembro de la Asociación Mexicana de Turismo Inclusivo (AMEXTI).
- Miembro de la RED Iberoamericana de Turismo Accesible.
- Secretario de las personas físicas del Observatorio Iberoamericano de Turismo Accesible. (OITI).
- RED Mexicana de Turismo Inclusivo.
- Agrupación de guías de turistas certificados del Edo de Chihuahua.
- CLUSTER Turístico Chihuahua.
- Consultor en revisión de accesibilidad y capacitador del personal involucrado en manejo de Personas con Discapacidad en apoyo en la cadena de valor turístico.
- OFICIO: Tlacuilo (interprete del tonalpohualli en base códigos / calendario Azteca).

CONTACTO

Jesús Ignacio Lafón Terrazas

614 355 43 66

jesuslafon@hotmail.com

INSTITUTO IBEROAMERICANO DE TURISMO INCLUSIVO REVISTA DIGITAL

INSTITUTO IBEROAMERICANO DE TURISMO INCLUSIVO OBSERVATORIO

VERÓNICA MEZA

VERÓNICA MEZA

DATOS GENERALES

- Mexicano.
- Contador Público
- Ingeniera en electrónica en sistemas digitales

ACTUALMENTE

- Viajera con Discapacidad Mótriz
- Tallerista en temas relacionados a la atención a personas con discapacidad motriz.
- Conferencista
- Turismo de aventura inclusivo
- Experiencias viajando como mujer con discapacidad

TRAYECTORIA

- Especialidad en Matemáticas
- Universidad Autónoma de San Luis Potos
- Inclusión laboral
- Viajes Relevantes:
 - Estados Unidos
 - Venezuela
 - Costa Rica
 - Europa
 - Japón

CONTACTO

+52 1 444 857 2600

RICARDO PERALTA ANTIGA

RICARDO PERALTA ANTIGA

DATOS GENERALES

- Mexicano.
- Licenciado en Pedagogía.
- Maestría en Recreación y Administración del Tiempo Libre.

ACTUALMENTE

- Catedrático de la materia "Campamentos" y "Recreación para personas con discapacidad" en la Escuela Superior del Ejército, Quito, Ecuador.
- Asesor Pedagógico para Asociaciones de Personas con Discapacidad.
- Consultor de empresas y prestadores de servicios turísticos y recreativos para personas con discapacidad.
- Miembro de la Red Mexicana de Turismo Incluyente y Accesible.
- Miembro Fundador y Coordinador General de "Colectivo Casa de las Preguntas", Oaxaca, México.
- Director del Centro Intradisciplinar para la Investigación del Ocio.
- Coordinador de capacitación e investigación de Tlachтли Campamento.

01 (951) 132 82 75

tlachtli_ricardo@hotmail.com
centro.ciio@hotmail.com

TRAYECTORIA

- Cursó el diplomado "Alternativas educativas para el trabajo con personas con discapacidad" y "Fundamentos para el trabajo con personas con discapacidad.
- Ha impartido diversos cursos como:
 - .Curso Básico e Intermedio de lenguaje de signos ITESM Campus San Luis. 1999/2000
 - .Curso Básico de Lenguaje de Signos en la empresa Cummins, (S.L.P. 2000).
 - .Curso "Fundamentos de la comunicación con sordos" (S.L.P. 2000).
 - .Cursos Nacionales de Espeleología. Organización Tlachтли.
 - .Taller "Recreación para personas con discapacidad" (B.C.S, 2013).
- Algunas de sus conferencias son:
 - ."Reto y aventura, una forma diferente de vivir la discapacidad" y "Actividades recreativas inclusivas".
- Asesor- Representante en México para "Mujeres Torbellino" programa para el apoyo a mujeres con discapacidad en situación social desfavorable en México.
- Ha realizado diversas publicaciones que van desde artículos, capítulos de libros y ponencias.

CONTACTO

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
REVISTA DIGITAL

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
OBSERVATORIO

Consultoría
Docencia
Investigación

REBECA VARGAS LONDOÑO

REBECA VARGAS LONDOÑO

DATOS GENERALES

- Mexicana
- Facilitadora en el manejo de dinámicas grupales.
- Guía políglota en tours personalizados en: Arqueología, naturaleza y cultura (NOM 08).
- Inglés, Francés y Lengua de Señas Mexicana avanzado.
- American Sign Language intermedio.

ACTUALMENTE

- Diseño y ejecución de programas recreativos inclusivos.
- Guía general inclusiva en la Riviera Maya NOM 08.
- Promoción y consolidación de su propio proyecto everybodygotravel orientado a:
 - 1.-Generar conciencia y desarrollar habilidades en empresas orientadas al turismo inclusivo y accesibilidad.
 - 2.-Promover y ejecutar tours inclusivos de aventura y cultura en la Riviera Maya para turistas.

TRAYECTORIA

- Guía NOM 08 aventura, naturaleza y cultura 13 años de experiencia.
- Licenciada en Administración del Tiempo Libre.
- Diplomado en Turismo Inclusivo.
- NOLS: Leave No Trace.
- NOLS.: kayak de mar.
- PADI Buceo.
- Instructora de Seguridad en Actividades de Aventura.
- Instructora de Primeros Auxilios Básico.
- Diplomado en Lengua de Señas Mexicana.
- Certificación de facilitadores en el manejo de dinámicas para grupos.

CONTACTO

f everybodygotravel

9841319639

everybodygotravel

vargasrebeca@hotmail.com

EURIDICE HERNANDEZ

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
REVISTA DIGITAL

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
OBSERVATORIO

DATOS GENERALES

- Mexicana.
- Se desempeña en tres áreas:
 - 1.-Seguridad en Actividades de aventura.
 - 2.-Responsabilidad social corporativa.
 - 3.-Primeros auxilios

ACTUALMENTE

- Diseño de productos Inclusivos Turísticos con Alltournative; empresa que se encarga de crear experiencias increíbles y sustentables (Tours y eco parques)

TRAYECTORIA

- Entre sus logros se encuentra:
 - Creación de programa de Responsabilidad Social Corporativa premiado como mejor practica por CEMEFI 2007.
 - Plan de recreación de Prepa Sí 2008.
 - Creación del Plan de capacitación en actividades de Aventura

CONTACTO

9841369101

euridiceh@yahoo.com.mx

ROCÍO CORREA FERNÁNDEZ

ROCÍO CORREA FERNÁNDEZ

DATOS GENERALES

- Chilena.
- Educadora Diferencial (Universidad de las Ciencias de la Informática).
- Fundadora de Sur Explora Pucón; Agencia de Turismo Inclusivo

ACTUALMENTE

- Técnico en Terapia Asistida con Animales (Universidad Mayor).
- Corresponsal Chilena para la Revista Iberoamericana de Turismo Inclusivo.
- Equinoterapeuta (Universidad de Chile).
- Cursó el Diplomado de Turismo Inclusivo (San Luis Potosí, México).

CONTACTO

 Sur Explora Pucón

 56961226600

 surexplora_turismoinclusivo

 chileturismoparatodos@gmail.com

MEGAN THOMAS

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
REVISTA DIGITAL

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
OBSERVATORIO

MEGAN THOMAS

DATOS GENERALES

- Argentina.
- Licenciatura en Turismo.
- Co creadora del proyecto viajando accesible.
- Agente Cultural Activa.

ACTUALMENTE

- Miembro de la Organización Mundial de periodismo Turístico OMPT.
- Miembro corresponsal de la Revista Iberoamericana de Turismo Inclusivo.
- Directora de armado de proyectos para el equipo de viajando accesible.
- Certificada por Los Centros Culturales de la Cooperación Española en Argentina como Agente Cultural Activa.
- Certificada con el proyecto "Viajando Accesible" para la activación de la cultura local, por Los Centros Culturales de la Cooperación Española en Argentina.
- Creadora del proyecto árbol inclusivo en la Ciudad de Quilmes, Pcia de Buenos Aires. Argentina.
- Agente cultural activa para el desarrollo de la Cultura Local.
- Editora para la Revista Iberoamericana de Turismo Inclusivo

TRAYECTORIA

- Creadora de viajando accesible mapeo.
- Co-creadora del proyecto "no ocupes mi lugar, ponete en mi lugar".
- Co-creadora del proyecto "Sensibilización en las playas".
- Co-creadora del proyecto "Persona señalética".
- Conferencista para el 1er congreso Iberoamericano de turismo Inclusivo y accesible.
- Certificación del proyecto "Viajando Accesible"
- Certificada como "Agente cultural Activo", en julio del año 2020
- Participación del seminario virtual de accesibilidad, lineamientos técnicos del diseño universal

CONTACTO

Viajando Accesible

15 6257 8800

Viajando Accesible

meganthomas88@gmail.com

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
REVISTA DIGITAL

1^{ER}

CONGRESO VIRTUAL
IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
OBSERVATORIO

MARÍA THOMAS

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
REVISTA DIGITAL

1^{ER}

CONGRESO VIRTUAL
IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
OBSERVATORIO

MARÍA THOMAS

DATOS GENERALES

- Argentina.
- Licenciada en kinesiología y fisioterapia,
- Co-creadora de Viajando Accesible.

ACTUALMENTE

- Co-creadora del programa de concientización de la discapacidad para una sociedad inclusiva.
- Corresponsal en Argentina de la Revista Iberoamericana de Turismo Inclusivo.
- Por la situación sanitaria mundial que se está viviendo actualmente, se desempeña en el área de la salud, realizando rehabilitación en pacientes recuperados de Covid-19.

TRAYECTORIA

- Co-creadora junto a su hermana de viajando accesible mapeo.
- Co-creadora del proyecto "No ocupes mi lugar, ponete en mi lugar".
- Co-creadora del proyecto "Sensibilización en las playas".
- Co-creadora del proyecto "Persona señalética".
- Conferencista para el 1er congreso Iberoamericano de turismo Inclusivo y accesible.

CONTACTO

 Viajando Accesible

 549 11 62578800

 Viajando Accesible

 mariathomas09@hotmail.com

DANIEL ZUBER

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
REVISTA DIGITAL

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
OBSERVATORIO

IAHO
International Association for Handicapped Divers

DANIEL ZUBER

DATOS GENERALES

- Argentino/Español
- Instructor de buceo - Especializado en buceo adaptado - Buzo Profesional.
- Asesor en Directrices de Accesibilidad en Deportes Náuticos y Actividades Acuáticas.
- Promotor de Deportes Adaptados y Turismo Accesible e Inclusivo

ACTUALMENTE

- Referente Internacional del Buceo Adaptado e inclusivo.
- Gerente Regional IAHD para Latinoamérica.
- Instructor de Instructores de Buceo Adaptado IAHD, SSI Assistant Instructor Trainer y Classified Dive Instructor.
- Fundador ONG Buceo Sin Barreras.
- Coordinador del Área de Deporte Adaptado del Centro Educativo Terapéutico "Empatikos Equipo Interdisciplinario" en Argentina.
- Conferencista Internacional.
- Consultor Internacional sobre Accesibilidad en Deportes Náuticos.
- Creador del Programa de capacitación en Accesibilidad en Deportes Acuáticos.
- Reconocido por la Red Iberoamericana de Turismo Accesible.
- Colabora en publicaciones especializadas en la temática del Deporte y Turismo Alternativo.

TRAYECTORIA

- Instructor de buceo PADI - SSI (1993 - Act) Certificado en Accesibilidad Turística, Ministerio de Turismo Argentina.
- Diplomado en Deportes Adaptados, Universidad deportiva del Sur, Venezuela.
- Certificado en "Discapacidad y Derechos Humanos" por Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Argentina.
- Promotor de Deportes Adaptados.
- Desde el Año 2002, se encuentra capacitando Instructores y Asistentes especializados en Buceo Adaptado y Accesibilidad en Actividades Acuáticas en Portugal, España, Chile, Colombia, Argentina y México.
- Entre los años 2015 y 2017 dirige cursos de Especialidad en Buceo Adaptado para profesionales y asistentes en el CRIT Baja California Sur.
- Participa en la Cumbre Global de Discapacidad presentando en el año 2019 en Buenos Aires.
- Disertante en la Agencia Nacional de Discapacidad, Argentina durante las jornadas de Actualización en Recreación y Deporte para personas con discapacidad 2019.
- Realizador y productor audiovisual, documentalista.
- Reconocido por Instituciones del ámbito de la Salud, Deporte, Inclusión Social y Turismo.

CONTACTO

Daniel Zuber

00549 11 3127 9608

ZuberDaniel

www.buceosinbarreras.org

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
REVISTA DIGITAL

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
OBSERVATORIO

JOSÉ LUIS MAGAÑA CABRERA

JOSÉ LUIS MAGAÑA CABRERA

DATOS GENERALES

- Mexicano
- Licenciado en Pedagogía
- Traductor e intérprete español/inglés/
Lengua de señas mexicana
- Prof. de español/inglés/LSM

ACTUALMENTE

- Realiza capacitación a empresas y maestros de personas sordas a través de Signa Cole.
- Interpretación en las tres lenguas (español, inglés, LSM) y traductor español/LSM para diferentes instituciones e instancias gubernamentales en México y Estados Unidos.
- Secretaria de Educación Pública.
- Centros de Atención para Personas con Discapacidad (CAED).
- Impartición de cursos de Lengua de Señas Mexicana y del Taller Enseñanza a alumnos sordos en diferentes estados del país
- Impartición de Talleres, cursos y Ponencias.

CONTACTO

7711800819

joss_55710@yahoo.com

TRAYECTORIA

- Certificado Traducción Jurídica Profesional Inglés>Español.
- Certificado como Instructor y Evaluador ECO076 y ECO217 por el CONOCER.
- Certificado como Intérprete ECO085 por el CONOCER.
- Certificación Prestación de Servicios de Interpretación de la Lengua de Señas Mexicana al Español y Viceversa.
- Diplomas en la enseñanza del español, inglés y Lengua de señas mexicana.
- Asociación Nacional de Sordos de Cuba
- Foro Lenguas 2019
- Asociación LEITEN Oaxaca (Julio-Diciembre 2019).
- 1er Encuentro Nacional de Educación Inclusiva. Puebla. (Noviembre 2018)
- Primer Seminario de Buenas Prácticas de Inclusión Educativa. Queretaro (Nov. 2016)
- XII Congreso Latinoamericano de Educación Bilingüe Para Sordos Monterrey (Oct 2019).
- Coautor del libro "Lo que hace a un intérprete ser INTÉRPRETE" publicado en Junio de 2015 ISBN 978-0-692-44785-7

MÁRGARA BRAVO MARIÑO

MÁRGARA BRAVO MARIÑO

DATOS GENERALES

- Mexicana.
- Fundadora y Presidente de Owen Care (Fundación Owen, I.A.P.) desde hace más de 10 años.

ACTUALMENTE

- Escuela de entrenamiento de Perros de Asistencia, donde entrenan y entregan a nivel nacional los 5 tipos de perros de asistencia.
 - 1.-Perro para Movilidad Limitada.
 - 2.-Perro Guía.
 - 3.-Perro de Alerta Médica.
 - 4.-Perro Señal.
 - 5.-Perro TEA para Autismo.
- Impulsora de los Derechos de las personas Usuarias de Perros de Asistencia a nivel Federal.
- Conferencista en temas de inclusión para usuarios de Perros de Asistencia.

CONTACTO

 Fundación Owen

 5556596125

 owen.care

 margara.bravo@owen.care
www.owen.care

DIEGO ANDRES CLAPEZ ROLLANO

DIEGO ANDRES CLAPEZ ROLLANO

DATOS GENERALES

- Boliviano.
- Licenciado en Turismo.
- Especialista en Proyectos de Turismo Comunitario.

ACTUALMENTE

- CEO de Yucupe Glamping
- Miembro de la Red de Promotores de los ODS.
- Miembro de la OITI Observatorio Iberoamericano de Turismo Inclusivo.
- Corresponsal por Bolivia para la RITI Revista Iberoamericana de Turismo inclusivo.
- programa radial y podcast "Voces Viajeras" Community Manager del Viceministerio de Turismo
- Especialista en la elaboración y ejecución de proyectos de Turismo Comunitario

TRAYECTORIA

- Guía de Turismo desde 2014.
- Ejecución de proyectos turísticos en comunidades rurales de La Paz desde 2016.
- Community Manager del Viceministerio de Turismo de Bolivia.
- CEO de Yucupe Glamping el primer producto turístico inclusivo de Bolivia.
- Creador de un nuevo modelo de turismo denominado Celula Turística.
- Especialista en actividades turísticas para personas con discapacidad visual

CONTACTO

Diego Andres Clapez Rollano

591 61277340

micomunidadinclusiva@gmail.com

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
REVISTA DIGITAL

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
OBSERVATORIO

GERARDO ANTONIO SCHONENBERG AVILA

DATOS GENERALES

- Salvadoreño.
- Licenciado en Turismo.
- Master en Dirección y Consultoría Turística

ACTUALMENTE

- Columnista colaborador de El Diario de Hoy.
- Registrado como consultor independiente en micro y pequeñas empresas en CONAMYPE.
- Actualmente cursando el Máster en dirección comercial y marketing en Eude Business School.
- Voluntariado en MEDIOLLENO, MOP, CONAIPD, grupo juvenil de la parroquia Santa Elena

CONTACTO

Tel. 2263-9466

Cel. 7048-7393

gerardoschonenberg@hotmail.com

gasa8090@gmail.com.

TRAYECTORIA

- Asistente de Mercadeo para Food Trend S. A de C.V
- Manejo de CRM en Agencia de Viaje TRAVELTIME (Dic 2017 - Feb 2019).
- Administrador de redes sociales en LUMEN 2000 El Salvador (Abril 2016 - Sep 2016).
- Realizó diversas capacitaciones a empresas sobre inclusión de las personas con discapacidad.
- Conferencista sobre los impactos del turismo accesible y accesibilidad turística en empresas, escuelas y A.C.
- Ha realizado investigaciones y manuales sobre accesibilidad turística, señalización y atención para hoteles y restaurantes.
- Propuesta de la "Ley de turismo accesible" Dic 2013.
- Verificación y aplicación de normas de la OSN y otras leyes sobre infraestructura accesible.
- Propuesta de desarrollo turístico para el municipio de Sacacoyo, departamento de la libertad 2013.
- Certificado como PcD por el ISRI.
- Cuenta con la Servsafe Certification.
- Diplomado en Marketing Estratégico.
- Curso sobre preparación para inclusión laboral de personas con discapacidad.
- Especialización en turismo sostenible.

LLUVIA TORRES

DATOS GENERALES

- Mexicana.
- Licenciatura en Turismo en el Tecnológico Nacional de México Campus San Luis Potosí (ITSLP).

ACTUALMENTE

- Guía de Turistas especializada en Excursionismo de acuerdo con la NOM-09-TUR-2002.
- Miembro del equipo de instructores de Campamento Tlachтли.
- Miembro del Observatorio Iberoamericano de Turismo Inclusivo.

TRAYECTORIA

- Diplomado en Turismo Inclusivo.
- Ha participado en diversos eventos nacionales e internacionales como ponente, tallerista, panelista y comité organizador en temas de turismo inclusivo, patrimonio cultural, animación turística, y desarrollo sustentable.
- Cuenta con experiencia en atención al cliente, servicios de hospedaje, manejo de grupos con y sin discapacidad, desarrollo de actividades al aire libre, operación de tirolesa y rapel, y uso de Lengua de Señas Mexicana.

CONTACTO

 torrezlluvia98@gmail.com

FERMÍN PONCE LEÓN

**TURISMO
INCLUSIVO**
REVISTA DIGITAL
IBEROAMERICANA

OLTI
TURISMO
OBSERVATORIO
INCLUSIVO
LATINOAMERICANO

Inclusión con equidad R. C.

FERMÍN PONCE LEÓN

DATOS GENERALES

- Mexicano.
- Egresado de la carrera de Historia y Sociedad Contemporánea de la UACM.

ACTUALMENTE

- Socio Fundador y presidente de "Inclusión con Equidad A.C." en 2015.
- Coordinación del área de audio libros académicos del programa Letras Habladas en la UACM.
- Investigaciones de materiales bibliográficos de las bibliotecas en la UACM.
- Miembro de la Comisión de Derechos Humanos a través del Mecanismo de Monitoreo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad.

CONTACTO

044 55 43-59-72-36.

fer_min_83@yahoo.com.mx

TRAYECTORIA

- Asesor del Programa Letras Habladas propuesto para la UACM.
- Desde el 2007 imparte el Taller: "Tiflo-informática.
- Desde el 2009 se realiza el curso de lecto escritura braille en la UACM Plantel San Lorenzo Tezonco.
- Desde julio de 2009-2015 forma parte como socio-fundador de Punto Seis A.C.
- Realizó un artículo sociológico: "Perspectiva Sobre el Amor" en revista Palabrijes, No. 04 en otoño 2009.
- Colaboración en la elaboración del Programa del Taller "Conociendo la discapacidad visual" en 2010.
- Instructor de Ajedrez en la Biblioteca México para personas con discapacidad visual de 2011-2013.
- Ha participado como ponente en diversos coloquios, seminarios, congresos y foros relacionados con el Turismo Inclusivo y la discapacidad, entre otros temas.
- Miembro del comité organizador y Participación como ponente en el: Segundo "Encuentro de mujeres con discapacidad visual Durango 2017, México.

TURISMO
INCLUSIVO
REVISTA DIGITAL
IBEROAMERICANA

TURISMO
OBSERVATORIO
INCLUSIVO
LATINOAMERICANO

OLTI

Inclusión con equidad R. C.

LUCILA PERALTA ANTIGA

LUCILA PERALTA ANTIGA

DATOS GENERALES

- Mexicano.
- Licenciado en Filosofía.
- Maestría en Estudio Latinoamericanos de Ocio, IPECAL..

ACTUALMENTE

- Instructor de campamentos Tlachтли Campamento.
- coordinadora operativa Tlachтли Campamento.
- Coordinadora de capacitación Organización Tlachтли.
- Colaboradora de Investigación Centro Interdisciplinar para la Investigación del Ocio.
- Miembro del Observatorio Iberoamericano de Turismo Inluido.

TRAYECTORIA

- Impartición de cursos de capacitación presenciales CONOCER, secretaria de Educación Pública.
- Impartición cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal CONOCER.
- Evaluación de la competencia de candidatos con base en Estándares de Competencia. CONOCER, secretaria de Educación Pública.
- Guía especializado en excursionismo.
- Educadora ambiental.
- Diseño e impartición de cursos.
- Capacitador del diplomado de formación de guías especializado en excursionismo.
- Capacitador del diplomado de Turismo inclusivo
- Tallerista en el Congreso Internacional de Recreación Comunitaria
- Ponente en el Congreso Internacional de Recreación .
- Profesor tiempo completo en el área de humanidades Colegio Internacional Terranova IB league school
- Conferencista en el 2o Foro Internacional de Turismo con la presentación: Turismo de bajo impacto ambiental

CONTACTO

4448408349

tlachtlicamp@gmail.com

ERICK GABRIEL GRANADOS

ERICK GABRIEL GRANADOS

DATOS GENERALES

- Mexicano.
- Licenciado en Turismo Alternativo Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo

ACTUALMENTE

- Responsable de la adecuación de espacios accesibles en el centro de Buceo They Dice Machine, Playa del Carmen, Quintana Roo.
- Responsable del Diseño de Interpretación Ambiental Accesible PcD Visual de Hakuna Sailing, Xulha, Quintana Roo.

TRAYECTORIA

- Responsable de la accesibilidad en Club de Playa Bahía Fragata..
- Capacitación al personal en atención adecuada a comensales con discapacidad visual.
- Docente de la materia Buceo Scuba de la especialidad de Recreaciones Acuática.
- Técnicas y Herramientas de Contenido Sensorial para Personas Ciegas en Entornos Naturales/ Septiembre 2021.
- Tallerista Revisión de Accesibilidad en el 3er Congreso Internacional de Turismo Inclusivo 2019.
- Colaborador en el primer encuentro universitario: Rompiendo Barreras por una educación Inclusiva 2022.

CONTACTO

+52 9831405845

erickg.granados@gmail.com

Erick Granados

JORGE LUIS MENDOZA LARA

JORGE LUIS MENDOZA LARA

DATOS GENERALES

- Mexicano.
- Licenciatura de Administración.
- Maestría en Mercadotecnia Turística.
- Doctorado en Marketing.
- Especialista en Turismo Accesible.

ACTUALMENTE

- Investigador de Tiempo Completo en la Universidad del Caribe en Cancún México.
- Coordinador del programa de Universidad Accesible.
- Coordinador del laboratorio de Turismo Accesible.
- Docente de las materias de Turismo Accesible y Diseño Universal.
- Vicepresidente académico del Observatorio Iberoamericano de Turismo Inclusivo.

TRAYECTORIA

- 10 años dando la materia de Turismo Accesible y Diseño Universal a estudiantes de turismo.
- 5 años dando conferencias de Turismo Accesible en varias universidades.
- 10 años coordinando el laboratorio de Turismo Accesible.
- 5 años coordinando la transformación de la Universidad donde labora a una universidad para todos.
- 1 año como asesor de la Secretaría de Turismo del Caribe Mexicano para certificar a los hoteles de la zona en hoteles accesibles.

CONTACTO

 Turismo de Salud

 52 1 998 7.34.76.97

 dr.merko@gmail.com

LAURA GUADALUPE VILLALOBOS FLORES

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
REVISTA DIGITAL

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
OBSERVATORIO

DATOS GENERALES

- Mexicana.
- Licenciatura en Educación Preescolar con Maestría en Educación Preescolar.

ACTUALMENTE

- Docente frente a grupo en la sección 26 de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí.
- Realiza capacitaciones para estudiantes de la carrera de turismo en el Campamento Tlachtli.

TRAYECTORIA

- Organizadora del Congreso Nacional de Personas de Talla Baja (2012, San Luis Potosí).
- Ha impartido talleres, conferencias y pláticas en escuelas e instituciones gubernamentales acerca de temas relevantes a la condición de talla baja y sobre discapacidad.
- Participó en dos ocasiones en el Congreso de Turismo Inclusivo como conferencista.

CONTACTO

 Laura Flores

 44448499208

 l.g.villalobos20@gmail.com

ANA LETICIA GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
REVISTA DIGITAL

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
OBSERVATORIO

ANA LETICIA GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ

DATOS GENERALES

- Mexicana.
- Médico Cirujano y Partero.
- Maestría en Gerontología.
- Especialidad en Gerontología Sanitaria.
- Experto Universitario en Medicina Anti envejecimiento y Longevidad.
- Docente de Educación Superior
- Miembro del Observatorio Iberoamericano de Turismo Inclusivo (OITI) en el área de turismo gerontológico
- Diplomado en Terapia Física.

ACTUALMENTE

- Consulta privada.
- Asesoría a familiares, cuidadores e instituciones.
- Profesora de Geriatria y Gerontología en la Facultad de Medicina UAG.
- Profesora de la Especialidad en Gerontología Universidad Azteca.
- Miembro activo de la Sociedad de Gerontogeriatría de Jalisco (SOGEJAL).

TRAYECTORIA

- Especialista en Envejecimiento y vejez.
- Activista y defensora de los derechos de los Adultos Mayores.
- Diseño de programas de atención a la discapacidad y dependencia.
- Planeación e impartición de cursos de capacitación y educación continua.
- Investigación, publicación y exposición de temas relacionados a la Gerontología.
- Asesor de tesis y de proyectos.
- Participación en el Diplomado de Turismo Inclusivo en el módulo de Turismo Gerontológico.

CONTACTO

 Dra Ana Leticia Gutiérrez

 dra.leticia.gtz@gmail.com

 @DraLeticiaGtz

 3321838546

GLENDIA VIRGINIA DURÁN CARO

GLENDIA VIRGINIA DURÁN CARO

DATOS GENERALES

- Chilena.
- Magister en Políticas Públicas, Universidad del Desarrollo.
- Orientador Educacional y Consejero Vocacional. - Especialista en trastornos conductuales en Educación Básica y Media.

ACTUALMENTE

- Profesora de Estado en Biología y ciencias, titulada en la Universidad de Chile con especializaciones en Orientación Educacional, en Trastornos Conductuales, Educación Inclusiva, Mediación y Resolución de Conflictos,
- Fundadora y directora de Fundación "ERES"
- miembro de la mesa de Trabajo Regional Mas Inclusión de la Organización Internacional del Trabajo, del Consejo Metropolitano de La Sociedad Civil del Servicio Nacional de Discapacidad,
- miembro del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda
- Miembro de las mesas de incidencia de Discapacidad, Educación y Contenidos de la Comunidad de Organizaciones Solidarias

TRAYECTORIA

- Orientadora educacional y consejera vocacional, coordinación de programas de apoyo psicosocial del establecimiento, Liceo Eugenio María de Hostos
- Directora Sociedad Anónima, Colegio Franciscode Miranda.
- Presidenta Corporación Francisco de Miranda
- Cursos, Capacitaciones, talleres de Formación y experiencias inclusivas.
- Investigaciones en el área de Inclusión Social y accesibilidad universal. Encargada De Proyectos, Diseño e implementación de estrategias para generar espacios propicios para el aprendizaje.
- Asesoría En Temática De Inclusión Y Diversidad En Establecimientos Educativos Escuela Marcela Paz.
- Diseño e Implementación de Proyectos de Investigación con auspicio de CONICYTEXPLORA.

CONTACTO

 +569 93318631

 direccion@fundacioneres.cl

 www.fundacioneres.cl

ADELITA DE JESÚS SIFUENTES MARTÍNEZ

ADELITA DE JESÚS SIFUENTES MARTÍNEZ

DATOS GENERALES

- Mexicana.
- Licenciatura en Administración de Empresas del ITESM Campus San Luis Potosí, Maestra en Educación Holista para el Desarrollo Sustentable.

ACTUALMENTE

- Docente de Tiempo Completo en el TecNM S.L.P.
- Es miembro destacado de REMINEO A. C, Colegio Nacional de Turismólogos, Hotelería y Gastronomía S.L.P. (ColthgSLP), al Cuerpo Académico Gestión del Capital Estratégico y del Desarrollo Turístico ITSLP-CA-8 en formación, Red Latinoamericana de Gestores de Destinos Turísticos Accesibles e Inclusivos, Asociación de Scouts de México, A.C. y al Observatorio Iberoamericano de Turismo Inclusivo.
- Uso de Lengua de Señas Mexicana (LSM)
- Incursión en temas de accesibilidad, inclusión y diseño universal.

TRAYECTORIA

- Cuenta con Diplomados en Habilidades Gerenciales, Desarrollo Rural, Calidad, Formación de Tutores, Formación y Desarrollo de Competencias Docentes y en Práctica Docente en la Enseñanza Superior.
- Con Formación de Pares Evaluadores de Programas Académicos por CACECA.
- Formación de Auditores de Sistemas de Gestión de la Calidad.
- Auditor de Sistemas de Gestión de la Calidad en la Norma ISO 9001:2015 y competencia laboral registrada ante la STPS.
- Certificado LEAN No. LIB-05-03.
- Certificado CONOCER ECO217.
- Asesor en el Evento Nacional de Ciencias Básicas y en el Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica del TecNM y organizadora de eventos académicos locales, regionales y nacionales en TecNM S.L.P.
- Experiencia en Administración pública y privada.
- Expositor en seminarios y congresos de orden local, nacional e internacional.

CONTACTO

 adelinsima@gmail.com

JUAN ENRIQUE LUJAN ANZOLA

JUAN ENRIQUE LUJAN ANZOLA

DATOS GENERALES

- Venezolano
- Licenciado en Educación
- Geógrafo
- Magister Scientiarum en Pedagogía Crítica
- Doctor en Ecología del Desarrollo Humano

ACTUALMENTE

- Investigador activo integrante del Observatorio Iberoamericano de Turismo Inclusivo (OITI). Representante de Venezuela ante la organización. Mérida, República Bolivariana de Venezuela.
- Investigador en el área de Turismo Accesible, desarrollando estudios de Pos-doctorado en el área de Ecología del Desarrollo Humano en la Universidad Politécnica Territorial de Mérida Kléber Ramírez. Mérida, República Bolivariana de Venezuela.
- Nominado al Premio Nacional de Turismo en la Mención de Innovación Turística, Categoría Turismo Inclusivo. Ministerio del Poder Popular para el Turismo (MINTUR). República Bolivariana de Venezuela. Caracas 2022

TRAYECTORIA

- Profesor Invitado encargado de las Cátedras de Geografía General y Geografía de Venezuela dirigidas a Personas con Discapacidad Visual y Auditiva en la Universidad de los Andes.
- Profesor e investigador de las cátedras de Estudio y Comprensión del Hombre; Desarrollo Socioeconómico en la carrera de Hotelería y Servicios de la Hospitalidad;
- Asesor / Tutor / Jurado de más de cincuenta (50) proyectos de investigación en relación al área de Turismo Accesible para el Colegio Universitario Hotel Escuela de los Andes Venezolanos, la Universidad Nacional del Turismo; Universidad Politécnica Territorial de Mérida Kléber Ramírez, el Instituto Tecnológico Atonio José de Sucre, e Instituto Tecnológico Santiago Mariño.
- Ponente/Conferencista/Facilitador en eventos regionales, nacionales e internacionales promovidos por instancias públicas y privadas en materia de inclusión social de Personas con Potencialidades Múltiples.

CONTACTO

+5804140789910

<https://www.linkedin.com/in/juan-enrique-lujan-anzola09880492/>

juanenriquelujananzola@gmail.com

GERMÁN EMMANUEL BAUTISTA HERNÁNDEZ

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
REVISTA DIGITAL

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
OBSERVATORIO

DATOS GENERALES

- Mexicano.
- Licenciado en Derecho (Universidad Autónoma de San Luis Potosí).

ACTUALMENTE

- Desde 2012 se desempeña como visitador adjunto adscrito a la Primera visitaduría General en la Comisión Nacional de los derechos Humanos.
- Miembro de la Asociación Mexicana de Turismo Accesible e Inclusivo.
- Miembro de la Red Mexicana de Turismo Inclusivo, fungiendo como vicepresidente de la región centro.
- Desde 2018 es miembro del comité Científico de la Revista Iberoamericana de Turismo Inclusivo.
- Miembro fundador de ICEVI Latinoamérica, Regional del Consejo Internacional para la Educación de Personas con Discapacidad Visual.
- Diplomado en Políticas Públicas y Discapacidad.

CONTACTO

 gebautista@cndh.org.mx

TRAYECTORIA

- Prácticas y Discursos desde los Nuevos Paradigmas por la Universidad Nacional Autónoma de México.
- Promotor del Tratado de Marrakech, y forma parte del Observatorio Latinoamericano para dicho Tratado.
- Instructor del curso “Educación Inclusiva” en la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM (2018).
- Facilitador para la Universidad tecnológica de Santa Catarina como instructor y diseñador de cursos y diplomados en temas de inclusión.
- Fue invitado para ser jurado en varios concursos relacionados con discapacidad e inclusión educativa.
- Ha estado a cargo de la supervisión, protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad (2012 a 2016).
- Conferencista en las 32 entidades federativas sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad.
- Coordino distintos talleres de capacitación y toma de consciencia para propiciar espacios de inclusión (2006-2012).
- Ha participado en mesas de trabajo, foros ciudadanos, congresos, encuentros, seminarios y coloquios sobre los derechos de las personas con discapacidad.

JOSÉ JOSÉ GRIMALDO COLMENERO

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
REVISTA DIGITAL

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
OBSERVATORIO

JOSÉ JOSÉ GRIMALDO COLMENERO

DATOS GENERALES

- Mexicano.
- Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Especialidad en Comunicación Organizacional.
- Máster en Administración de Personal

ACTUALMENTE

- Estudiante de la Licenciatura en Derecho.
- Director y Fundador de la Asociación "Por una Sociedad sin Discapacidad" POSINDIS.
- Director General de la Dirección de Discapacidad y Rehabilitación de Sistema DIF del Municipio de León Guanajuato.
- Director General del Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad.
- Conferencista nacional e internacional.
- integrante de la Organización Internacional de Conferencistas OCI.
- Atleta en la disciplina nado en aguas abiertas.
- Representante regional de la Asociación Mexicana de Turismo Inclusivo AMEXTI,
- Miembro del Observatorio Iberoamericano de Turismo Inclusivo,

TRAYECTORIA

- Gerente Junior de Recursos Humanos en Corporativo Real de Minas.
- Jefe de Departamento "A" en el Instituto Estatal de la Cultura, Gobierno del Estado de Guanajuato.
- Ex representante de Guanajuato ante la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
- Columnista en medios impresos y digitales en México con el tema de la discapacidad.
- Recibió varios premios por su labor social.
- Integrante del comité organizador de las tres ediciones del Congreso Internacional de Turismo Inclusivo en México.
- Orador ante el Comité de Derechos para las Personas con Discapacidad en la Organización de las Naciones Unidad, (ONU) en Ginebra Suiza.

CONTACTO

 José Grimaldo Colmenero

 jjosegrimaldo@hotmail.com

MITZI REBECA COLÓN CORONA

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
REVISTA DIGITAL

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
OBSERVATORIO

MITZI REBECA COLÓN CORONA

DATOS GENERALES

- Mexicana.
- Licenciada en derecho, con maestría en docencia e investigación.
- Integrante de la mesa directiva de la asociación civil "Rodando con el Corazón" teniendo a su cargo el comité de vigilancia.

ACTUALMENTE

- Catedrática en la facultad de derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México desde 1994 a la fecha.
- Servidor público en el ayuntamiento de Toluca desde 2011; ocupando los cargos de:
 - Defensora Municipal de Derechos Humanos.
 - Bocal Ejecutivo del Consejo Municipal Para la Protección, Integración y Desarrollo de las Personas con Discapacidad.
 - Integrante del Mecanismo Independiente de Monitoreo del Estado de México, para la vigilancia de la aplicación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU; como experta en derechos humanos.
 - Conferencista en los temas de personas con discapacidad y como interactuar con las mismas.

TRAYECTORIA

- Instructora de acordeón en el Instituto de Seguridad Social al Servicio del Estado de México Y Municipios, (ISSEMYM) de 1994 a 2010.
- Por dos periodos ocupó el cargo de consejera dentro del Consejo Consultivo y del Consejo Ciudadano para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México.
- Egresada de la primera generación en 2018 del Diplomado de Turismo Inclusivo.

CONTACTO

 Mitzi Colón

 72 23 22 91 13

 mitzi.colon70@gmail.com

JUAN CARLOS ORTIZ GUERRERO

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
REVISTA DIGITAL

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
OBSERVATORIO

JUAN CARLOS ORTIZ GUERRERO

DATOS GENERALES

- Colombiano.
- Comunicador Social
- Periodista de la cámara de representantes.
- Candidato Magister en Gobierno y Políticas Públicas de la universidad externado de Colombia.

ACTUALMENTE

- Especialista en Gerencia Social de Uniminuto.
- Asesor del Ministerio de Transporte de Colombia.
- Representante legal de su empresa Aciertos Group SAS.

TRAYECTORIA

- Se ha desempeñado en entidades como:
 - .Programa de Cooperación Internacional Agora Colombia.
 - .El Consejo Iberoamericano de Diseño, Ciudad y Construcción Accesible CIDCCA.
 - .La Cámara de Representantes.
 - .La Secretaría Distrital de Integración Social.
- Universidades como:
 - .La Salle, Minuto de Dios.
 - .Manuela Beltrán.
 - .Pontificia bolivariana.
- Con experiencia en comunicación incluyente para el turismo, en publicaciones como el manual de turismo para todos.

CONTACTO

 Juan Carlos Ortiz Guerrero

 3164979895

 www.aciertosgroup.com.

BÁRBARA ALESSANDRA VENTURA CASTILLO

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
REVISTA DIGITAL

Luchando Contra
Viento Y Marea

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
OBSERVATORIO

DATOS GENERALES

- Peruana
- Asesora/consultora en derechos humanos de las personas con discapacidad.
- Conductora de radio y TV sobre discapacidad.
- Conferencista motivacional/Coach

ACTUALMENTE

- Presidenta Fundadora de la Asociación Luchando Contra Viento y Marea que tiene como fines concientizar a la población, sobre los derechos de las personas con discapacidad, la igualdad de género, el derecho a la vida independiente entre otras cosas.
- Promueve la formación de Centros de vida Independiente para las personas con discapacidad,
- Directora de Inclusión Social y Personas con Discapacidad de la Organización Democrática Mundial.
- Miembro de la Asociación Ex Becarios a Japón -APEBEJA
- Miembro de la Red Latinoamericana de Vida Independiente (RELAVIN)
- Miembro del Grupo de Trabajo e Inclusión Social de la Federación Latinoamericana de Ex Becarios al Japón (FELACBEJA).

TRAYECTORIA

- Técnico en Administración de Empresas con estudios en Metodología de Empleo con Apoyo, Accesibilidad y Turismo Accesible.
- Candidata a Regidora de Lima 2014 y Candidata al Congreso de la República en el 2016.
- Impulsora del Programa de Liderazgo para mujeres con discapacidad "Inclúyete Mujer, Haz un cambio"
- Condecorada con el Orden al Mérito de la Mujer del Año 2012, en Mérito al ejemplo a la Superación de Adversidades, por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
- Especialista en formación de asistentes personales, inclusión laboral, liderazgo, vida independiente, comunicación, turismo accesible y accesibilidad.
- Asesoría en organización de eventos inclusivos y moderadora.
- Voz e imagen para comerciales y campañas inclusivas y accesibles.

CONTACTO

 Barbara Ventura

 +51 986583161

 barbara.ventura.94

 barbaraventura2016@gmail.com

ZEFERINA CATALINA TORRES CUEVAS

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
REVISTA DIGITAL

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
OBSERVATORIO

DATOS GENERALES

- Mexicana.
- Licenciada en Literatura Dramática y Teatro (Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM).
- Maestra en Asuntos Políticos y Políticas Públicas.

ACTUALMENTE

- Secretaría general de la fundación Gilberto Rincón Gallardo en S.L.P.
- Coordinadora de grupos de servicio social de la Asociación Civil Libre Acceso, en la Ciudad de México y desde 2010 en la Ciudad de San Luis Potosí.
- Propietaria, administradora del Instituto Cultural San Miguel (enseñanza de idiomas) desde mayo de 2010 en S.L.P.
- Asesora legislativa en San Luis Potosí, en temas de discapacidad desde el punto de vista social desde 2014.
- Designada por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos como integrante del MIME de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en San Luis Potosí.

TRAYECTORIA

- Obtuvo el primer lugar en la categoría de discapacidad auditiva en el “Concurso de Investigación sobre Discapacidad en México”, convocado por la CDHDF y la UNAM.
- Nombrada por el H. Congreso del Estado de San Luis Potosí como Consejera Suplente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (Abril 2017- Marzo 2021).
- Designada como jurado para la elección del Premio Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, 2017.
- Ha participado como asistente y ponente en foros, cursos, talleres, conferencias, seminarios en temas de inclusión y derechos de las PcD.
- Fue profesora de español como lengua extranjera en institutos fuera del país.
- Asistente de investigador en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, de 1996 a 1998.
- Diplomado en Publicidad y Diplomado para la formación de profesores de español para extranjeros.

CONTACTO

Tel. 44.48.39.30.93
Cel. 044.55.35.69.62.26

cata_torres@hotmail.com

FELIPE BETANCUR POSADA

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
REVISTA DIGITAL

Fundación
Todos Podemos
Ayudar

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
OBSERVATORIO

DATOS GENERALES

- Colombiano.
- inventor.
- Innovador social.
- Fanático de la tecnología.
- Consultor en turismo accesible.

ACTUALMENTE

- Fundador y Director general de la Fundación Todos Podemos Ayudar.
- Consultor en accesibilidad digital.
- Consultor en Turismo Accesible.
- Conferencista y consultor en emprendimiento e innovación basado en su experiencia como emprendedor social.

TRAYECTORIA

- Desde hace 11 años se ha dedicado a trabajar por la inclusión de personas con discapacidad y adultos mayores.
- Durante 8 años se dedicó a generar soluciones de accesibilidad y productos de apoyo de bajo costo como ayudas para la accesibilidad digital, con el fin de facilitar la inclusión laboral y educativa de personas con discapacidad.
- Cuenta con un Postgrado en Accesibilidad y diseño para todos de la Universidad de Cataluña, sede Barcelona.
- Curso turismo Accesible del Instituto de Accesibilidad.
- Inventor de 300 soluciones de bajo costo, las cuales ha enseñado su elaboración de forma presencial en más de 600 talleres y de forma virtual mediante tutoriales desde su canal de YouTube y redes del proyecto Ayudas para Todos.

CONTACTO

+57 3006000144

contacto@todospodemosayudar.com

LUIS GUILLERMO TORRES MUÑOZ

LUIS GUILLERMO TORRES MUÑOZ

DATOS GENERALES

- Colombiano.-
- Especialista en Gerencia Tecnológica.
- Ingeniero Electrónico.

ACTUALMENTE

- Socio fundador y presidente de ATmedios SAS.
- Ejecutivo calificado con experiencia en creación y gerencia de empresas de Servicios tecnológicos.
- Manejo de equipos de trabajo para consecución de objetivos

TRAYECTORIA

- Socio fundador de la Compañía, pionera en el campo del Closed Caption en Colombia
- Gerente de Operaciones en Closed Caption Latina Corp.
- Director del proyecto Fútbol para Todos de MinTIC.
- Conferencista en eventos académicos sobre accesibilidad audiovisual.
- Gerente Nacional de Operaciones.
- Director Soporte Técnico
- Socio Fundador de Solo Zurdos Ltda
- Exeriencia Docente.
- Diseño, implementación y comercialización de Accesibilidad a la información para Eventos. Interpretación simultánea, Lengua de Señas, Audiodescripción, subtulado para personas con discapacidad, subtulado de idiomas, doblaje.
- Ingeniero de Soporte.
- Monitor de Sistemas de Comunicación.

CONTACTO

(+57) 310 819 4958

Lgtorres@atmedios.com

CARMELO MARTINUCCI

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
REVISTA DIGITAL

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
OBSERVATORIO

CARMELO MARTINUCCI

DATOS GENERALES

- Argentino.
- Experto en innovación pública y planificación estratégica
- Licenciado en Gobierno y Relaciones Internacionales.
- Maestrando en Comunicación Corporativa e Institucional.
- Co- fundador de Accesapp.

ACTUALMENTE

- Director de Relaciones Institucionales de Accesapp.
- Asesor en Agenda Digital Argentina.
- 2do enlace de la Secretaría de Innovación Pública con la Agencia Nacional de Discapacidad.
- Especialista en innovación y proyectos de impacto social.
- Mentor de Marcas en RocketU, incubadora mexicana de proyectos.
- Speaker internacional.
- Asesoramiento en materia de implementación de proyectos mediante la articulación de Políticas Públicas.
- Co Fundador de Accesapp Latinoamérica
- Diseño de la marca y gestión de las relaciones institucionales en Accesapp, app de turismo inclusivo que reúne información de establecimientos que cuentan con accesibilidad en sus instalaciones

TRAYECTORIA

- Asesor en Innovación Pública, Jefatura de Gabinete de Ministros**
- Investigar tendencias internacionales de innovación pública y presentar posibles adaptaciones al plano local,
- promoviendo la transparencia en las acciones de Gobierno y la inclusión plena de la ciudadanía en las políticas públicas.
- Director de RocketU Argentina, Incubadora mexicana de proyectos con innovación**
- Diseño y desarrollo de la marca en el mercado local y su estrategia de posicionamiento.
- Asistente Técnico Senior en Subsecretaría de Empleo Público**
- Elaboración de informes de gestión, indicadores y hojas de ruta de Ministerios, Organismos y Empresas del Estado Nacional.

CONTACTO

54 9 11 5459 5339

carmelomartinuccischwab@gmail.com

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
REVISTA DIGITAL

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
OBSERVATORIO

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
OBSERVATORIO

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE TURISMO INCLUSIVO
EXPERTOS

**Consulta
personalmente a
cada experto**